

Atti del convegno BioDiv Grosseto 2021

La biodiversità che cambia:
specie invasive e perdita di habitat

11 - 12 ottobre 2021

La biodiversità che cambia: specie invasive e perdita di habitat

Atti del convegno BioDiv Grosseto 2021

11 - 12 ottobre 2021

a cura di

C. Bergamino, F. Bozzeda, R. Cabrini, S. Cislighi, R. Fornaroli, E. Mori, A. Sforzi, A. Viviano

Comitato di redazione: Giulia Gatti e Marco Sigovini

Il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

Ciascun contenuto deve essere attribuito ai rispettivi autori
e citato quale parte del presente volume

Publicato nel formato PDF/A in febbraio 2022

Successione Ecologica - APS

Via Rinetta 18/B, 26025 Pandino (CR) - IT

www.succionecologica.it

info@succionecologica.it

ISBN 978-88-942545-3-2

Il Comitato Organizzatore

Cinzia Bergamino	Università degli Studi di Torino
Fabio Bozzeda	Università del Salento
Riccardo Cabrini	Biologo libero professionista e docente scuola secondaria I grado
Simona Cislaghi	Biologa e docente scuola secondaria I grado
Riccardo Fornaroli	Università degli studi di Milano-Bicocca
Emiliano Mori	CNR-IRET Sesto Fiorentino
Andrea Sforzi	Direttore Museo di Storia Naturale della Maremma
Andrea Viviano	CNR-IRET Sesto Fiorentino

In collaborazione con

Evento patrocinato da

Indice

<i>Prefazione</i> di Emiliano Mori e Giulia Gatti.....	3
Andrea Sforzi <i>Nuove sfide per la conservazione della biodiversità: problematiche e prospettive</i>	4
Lorenzo Guzzetti <i>Strategie per il contenimento delle piante alloctone invasive: un approccio fitochimico</i>	9
Niccolò Fattorini, Francesco Ferretti, Sandro Lovari <i>Cambiamento climatico e alterazione di habitat: il caso del camoscio appenninico</i>	12
Leonardo Ancillotto <i>Impatto degli incendi boschivi sulle comunità di chiroterri</i>	16
Gianmaria Bonari, Joseph Padullés Cubino, Simona Sarmati, Marco Landi, Stefan Zerbe, Corrado Marcenò, Anna Scoppola, Claudia Angiolini <i>Valutazione dello stato dell'ecosistema dunale dopo 100 anni dagli interventi di consolidamento</i>	19
Giulia Gatti <i>Storie di invasioni nel mar Mediterraneo</i>	21
Luca Pedruzzi <i>Perdita di habitat e mating systems nei vertebrati</i>	25
Simone Lioy, Marco Porporato <i>Il calabrone asiatico Vespa velutina: impatti, monitoraggio e gestione</i>	29
Giuseppe Mazza, Claudia Benvenuti, Ilaria Cutino, Immacolata Iovinella, Elisabetta Gargani <i>Una grave minaccia per la biodiversità del fico in Italia, il punteruolo nero Aclees taiwanensis</i>	33
Elena Tricarico <i>Gamberi alieni in Italia</i>	37
Luca Nerva, Giuseppe Mazza, Leonardo Ancillotto, Sandro Lovari, Emiliano Mori <i>DNA Barcoding come strumento a supporto per la sfida alle invasioni biologiche</i>	40
Maria Vittoria Mazzamuto <i>Uno sguardo alle invasioni biologiche: impatti, regolamentazione e ruolo del cittadino</i>	43
Mattia Panzeri, Mattia Panzeri, Francesco Bisi, Maria Vittoria Mazzamuto, Damiano G. Preatoni, Lucas A. Wauters, Claudia Romeo, Nicola Ferrari, Elisabetta Maria Rossi, Giuliana Defilippis, Adriano Martinoli <i>Un approccio scientifico per la gestione delle specie alloctone invasive: il caso del procione in Lombardia</i>	46

Prefazione

L'Antropocene è il nome proposto per l'epoca geologica attuale, caratterizzata da un forte impatto umano sulla geologia e sugli ecosistemi della Terra, incluso il cambiamento climatico. In questi anni, stiamo vivendo la Sesta Grande Crisi mondiale della Biodiversità, e a causarla è largamente l'impatto dell'uomo. Gli ecosistemi naturali sono particolarmente vulnerabili e pur fornendo servizi non sostituibili per il benessere dell'uomo, il loro stato di conservazione è spesso precario.

Le due principali minacce alla biodiversità globale sono rappresentate dalla perdita di habitat – inclusa la frammentazione – e dall'introduzione di specie aliene invasive. Il taglio del bosco, lo scavo e lo sfalcio degli argini fluviali, l'agricoltura intensiva e l'urbanizzazione crescente riducono sempre di più le aree naturali, costringendo le specie selvatiche a fronteggiare nuove minacce e a lottare contro vortici di estinzioni locali o globali. Per quanto riguarda l'introduzione di specie aliene, ovvero non native di una determinata area e presenti solo a causa dell'intervento diretto o indiretto dell'uomo, questa minaccia è ritenuta responsabile di molte estinzioni su scala globale, nonché di inquinamento genetico di specie native. In particolare, le specie aliene invasive, ovvero quelle presenti in un determinato territorio a causa dell'intervento diretto/indiretto dell'uomo e che si sono ben stabilizzate danneggiando le specie native, possono competere la biodiversità autoctona attraverso meccanismi di competizione diretta, predazione, competizione mediata da risorse o parassiti, trasmissione di patologie e zoonosi. Le specie native devono dunque adattarsi a queste alterazioni con cui non si sono coevolute, fronteggiando nuove minacce dettate da una pressione antropica spesso incontrollata e inconsapevole.

Questo implica una forte necessità di incrementare le conoscenze, e di implementare tecniche e strategie per preservare gli ambienti naturali e conservare le specie che vi abitano in un contesto di più ampio respiro e di sviluppo sostenibile.

BioDiv 2021, la giornata di Successione Ecologica volta a creare un momento di dialogo tra esponenti della comunità scientifica, studenti e portatori di interesse, quest'anno in collaborazione con il Museo di Storia Naturale della Maremma, è giunta al suo quarto appuntamento. La tematica discussa è stata la biodiversità che cambia, che è cambiata e che cambierà in molti contesti in cui viviamo la nostra quotidianità, in relazione all'introduzione di specie invasive e alla perdita di habitat.

Buona lettura!

Emiliano Mori e Giulia Gatti

Andrea Sforzi

Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, 58100 Grosseto

direzione@museonaturalemaremma.it

Nuove sfide per la conservazione della biodiversità: problematiche e prospettive

Un tema così vasto come le sfide che sottendono alla conservazione della biodiversità meriterebbe una vasta e articolata trattazione, che poco si adatta ad essere sintetizzata in poche pagine. L'intento che questo contributo si propone è dunque delineare il contesto complessivo, cercando di evidenziare i passaggi fondamentali che hanno portato alle attuali problematiche ambientali e indicando possibili prospettive future.

La riflessione di partenza ci porta molto indietro nel tempo, a circa 100 mila anni fa, quando le specie appartenenti al genere *Homo* sul nostro pianeta erano almeno sei. Ciò significa che sei diverse specie di "umani" abitavano il globo terrestre nello stesso momento (Harari, 2011). Per decine di millenni l'impatto di queste specie sul pianeta è stato pressoché nullo, fino a quando, in epoche diverse nei diversi continenti (Australia, Nord America, Madagascar), la colonizzazione da parte di uomini dotati di tecniche di caccia gradualmente sempre più efficaci ha portato in tempi relativamente brevi all'estinzione della megafauna che in queste aree del pianeta si era evoluta in assenza dell'uomo. Più tardi ciò è avvenuto, maggiore è stata l'efficacia della caccia e più rapido è stato il declino.

Figura 1. Declino dei grandi mammiferi nei diversi continenti (Creative Commons CC0 1.0)

Il contesto geografico che ha subito l'impatto minore, e che anche oggi ospita il maggior numero di specie di grandi mammiferi, è quello africano. L'Africa, infatti, è il continente in cui si è evoluto il genere *Homo* e dal quale, in almeno tre ondate diverse, si è irradiato nel resto del pianeta (Cavalli Sforza & Pievani, 2016). Possiamo immaginare quindi che le specie africane abbiano avuto modo di co-evolversi con i nostri predecessori, limitandone così l'impatto. Negli altri continenti l'arrivo dei nostri antenati ha avuto conseguenze catastrofiche sulla megafauna, andando ad impoverire in modo sostanziale già in tempi preistorici la biodiversità che in quei contesti si era evoluta.

La rivoluzione agricola (avvenuta a partire da circa 12mila anni fa) con la coltivazione delle prime essenze selvatiche e, successivamente, l'allevamento di animali da carne e da latte, segnarono un altro passaggio fondamentale nella storia dell'umanità. La ripartizione geografica delle risorse a livello mondiale, il loro utilizzo e il conseguente sviluppo politico e tecnologico dei popoli, tuttavia, erano tutt'altro che omogenei da un punto di vista spaziale. Va infatti rimarcato che, in 10.000 anni di domesticazione, su oltre 148 specie di erbivori selvatici potenzialmente idonei solo 14 sono stati allevati con successo (capra, mucca, pecora, maiale, cavallo, asino, cammello, dromedario, bufalo, lama, alpaca, renna, yak, banteng) (Diamond, 1997). Di questi, solo uno veniva dal Sud America, il Lama. Tutti gli altri 13 venivano da un'area che include il Nord Africa, l'Asia e l'Europa. La stessa area, il cui centro nevralgico è noto come Mezzaluna fertile, è stata per lungo tempo il principale centro di produzione agricola del pianeta. Questa peculiare combinazione ha consentito il fiorire di numerose culture e dei primi imperi. Le produzioni agricole e zootecniche consentirono infatti nel tempo il passaggio da un'economia vagante e di sussistenza ad una produzione in grado di smarcarsi dai limiti imposti dalle risorse naturali, fondando centri abitati sempre più grandi, supportando categorie di persone non direttamente coinvolte nella produzione di cibo (come scribi, soldati, contabili, architetti, ecc.) e ponendo così le basi per lo sviluppo del mondo moderno.

Un ulteriore passaggio epocale per l'umanità si ebbe nel XVI secolo, quando le colture e gli animali addomesticati in Eurasia vennero portati dagli europei nel Nuovo Mondo. La scoperta dell'America fu anche l'evento fondativo della Rivoluzione scientifica. Il desiderio di conquista spinse a cercare nuove conoscenze (necessità di enormi quantità di dati su geografia, clima, flora, fauna, lingue, culture e storia del nuovo continente). Da quel momento in poi, in Europa, non solo i geografi, ma gli studiosi di quasi ogni campo del sapere cominciarono a disegnare mappe lasciando spazi che bisognava riempire. Essi cominciarono ad ammettere che le loro teorie non erano perfette e che c'erano cose importanti di cui non sapevano nulla. Le scoperte che ne seguirono e lo sviluppo della società umana hanno prodotto un cambiamento dirompente nel modo con cui *Homo sapiens* si è interfacciato con il pianeta in cui si è evoluto, fino ad arrivare agli attuali effetti devastanti, che hanno portato a definire la nostra era come Antropocene. Per avere un'idea di questo epocale cambiamento è sufficiente realizzare che nell'anno 1500 vivevano nell'intero mondo 500 milioni di *Homo sapiens*, oggi ce ne sono oltre 7 miliardi. Il valore totale di beni e servizi prodotti dall'umanità nell'anno 1500 è stimato intorno a 250 miliardi di dollari attuali, oggi il valore annuale della produzione umana è vicino ai 60 miliardi di miliardi di dollari. Nel 1500 l'umanità consumava circa 13 miliardi di

miliardi di calorie energetiche al giorno, oggi consumiamo 1500 miliardi di miliardi di calorie al giorno (Harari, 2011). Quindi: popolazione aumentata di 14 volte, produzione di 240 volte, consumo di energia aumentato di 115 volte! E' in questo contesto che va collocato ogni ragionamento razionale inerente la conservazione del nostro pianeta e della sua biodiversità.

Quanto sopra può aiutarci a sviluppare una corretta percezione della realtà attuale: avere un quadro spazio-temporale chiaro e dettagliato delle vicende che legano la nostra specie al pianeta Terra è sempre più imprescindibile per fronteggiare in modo corretto le crescenti problematiche ambientali. A ciò deve necessariamente accompagnarsi la conoscenza. In relazione alle tematiche di BioDiv 2021, da poco sono stati pubblicati due report (Stato della Natura in EU e Rapporti Direttive Natura 2013-2018) che sintetizzano in modo esauriente lo stato delle conoscenze rispettivamente in Italia ed Europa. I principali risultati dell'ultimo rapporto sullo stato della natura a livello europeo indicano che il cambiamento climatico è una minaccia crescente, soprattutto a causa dell'aumento della siccità e della diminuzione delle precipitazioni. Le attività agricole, l'abbandono della terra e l'urbanizzazione sono le principali pressioni su habitat e specie, seguite dall'inquinamento. Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie (ad esclusione degli uccelli) è "buono" solo rispettivamente nel 14% e nel 27% dei casi esaminati. Gli habitat degli impollinatori hanno uno stato di conservazione e tendenze peggiori rispetto ad altri habitat. Lo stato di conservazione delle popolazioni di quasi la metà delle specie incluse nella Direttiva Uccelli è "buono"; tuttavia, il numero più basso di tendenze al miglioramento è quello per gli uccelli dei terreni agricoli.

Il secondo report citato raccoglie i risultati emersi dalle tre rendicontazioni trasmesse dall'Italia alla Commissione Europea nel 2019 nell'ambito delle Direttive Habitat e Uccelli per il periodo 2013-2018 e del Regolamento UE 1143/2014 sulle specie esotiche invasive per il periodo 2016-2018. Per la prima volta vengono presentati insieme i risultati di questi tre Report, che complessivamente permettono di avere un quadro dello stato di conservazione e dei trend delle specie e degli habitat tutelati a livello comunitario, sia in ambito terrestre che marino, e delle minacce derivanti dalle specie esotiche invasive.

Sintesi di questo genere, per quanto necessariamente limitate da un disponibilità di dati a volte insufficiente e non sempre omogenea dal punto di vista spaziale e temporale, costituiscono tuttavia riferimenti importanti per tracciare un quadro complessivo dello stato di conservazione di habitat e specie, per delineare le principali necessità in termini conservazionistici a livello nazionale. Un altro esempio viene da un volume di recentissima pubblicazione, inerente l'ambiente marino (Golani et al., 2021). Frutto di molti anni di lavoro di un team internazionale di ittiologi. Analizza 188 nuove specie per il Mediterraneo: 107 di queste non erano state ancora osservate in occasione della prima edizione del volume, avvenuta 20 anni prima. Informazioni come quelle sopra riportate rivestono una fondamentale importanza nello sviluppo della consapevolezza che è necessario acquisire per affrontare correttamente problematiche di ampio raggio come la frammentazione degli habitat o il diffondersi delle specie aliene invasive a discapito di specie ed habitat locali.

Ciò è imprescindibile per lo sviluppo di una visione di insieme che consenta di inquadrare nella loro interezza e complessità le sfide ambientali che abbiamo davanti. Tra le risposte metodologiche ispirate a questa visione merita citare l'Ecosystem Based Management (EBM), un approccio che esamina tutti i collegamenti tra risorse viventi e non viventi, in alternativa al considerare i singoli problemi isolatamente. Invece di sviluppare un piano di gestione per un problema, EBM si concentra infatti sulle molteplici attività che si svolgono all'interno di aree specifiche, definite dagli ecosistemi piuttosto che dai confini politici (U.S. Commission on Ocean Policy, 2004). In una visione ancora più olistica merita inoltre citare gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (United Nations, 2015), una serie di 17 obiettivi interconnessi, definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia "per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Sono conosciuti anche come Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che riconosce lo stretto legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza di sfide comuni per tutti i paesi. Il raggiungimento di questi obiettivi può essere monitorato mediante l'uso di indicatori, sebbene la maggior parte dei paesi non raccolga regolarmente dati per più della metà degli indicatori globali. I paesi Africani e Asiatici, in media, dispongono di dati solo su circa il 20% degli indicatori OSS. Più in generale, per circa il 68% degli indicatori OSS ambientali mancano dati. Per contro, un recente lavoro (Fraisl et al., 2020) dimostra che la *citizen science* sta già contribuendo e potrebbe arrivare a fornire dati per il monitoraggio del 40% degli indicatori OSS ambientali.

Quali prospettive, dunque? Il famoso biologo statunitense Edward Osborne Wilson, in una sua recente conferenza, ha sottolineato come nuovi campi della scienza si stanno affacciando e si svilupperanno nei prossimi decenni. Secondo la sua visione, più che condivisibile, sarà sempre più necessario coltivare una cultura scientifica trasversale, che abbracci settori diversi, in continuo divenire. Per questo c'è bisogno di persone formate in ogni settore della scienza e della società, incluso quello politico, che è forse l'ambito che ne ha la maggiore necessità.

Solo quindi sviluppando e coltivando una visione olistica, essendo inclusivi e ricettivi verso nuove conoscenze e nuove applicazioni si potrà garantire la massima efficienza possibile nel monitorare le problematiche ambientali del nostro pianeta, al fine di individuare soluzioni efficaci. Nel far questo sarà necessario applicare sempre un approccio critico e costruttivo, non confondere i mezzi e gli strumenti con il fine per cui vengono usati e coinvolgere sempre più le persone comuni, in un'ottica di *citizen science*.

Riferimenti bibliografici

Cavalli Sforza, L., & Pievani, T. (2016). *Homo sapiens. Le nuove storie dell'evoluzione umana*. Codice Ed.

Commissione Europea (2020). *Lo stato della natura nell'Unione europea. Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018*. COM 635. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0635&from=EN>)

Diamond, J. (1997). *Germs, guns and steel. The fate of human societies*. WW Northon Ed.

Ercole, S., Angelini, P., Carnevali, L., Casella, L., Giacanelli, V., Grignetti, A., ..., & Genovesi, P. (ed.). (2021). *Rapporti Direttive Natura (2013-2018). Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia*. ISPRA, Serie Rapporti 349/2021.

Fraisl, D., Campbell, J., See, L., When, U., Wardlaw, J., Gold, M., ..., & Fritz, S. (2020). Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals. *Sustainability Science*, 15, 1735–1751.

Golani, D., Azzurro, E., Dulcic, J., Massuti, E., & Orsi-Relini, L. (2021). Atlas of the exotic fishes of the Mediterranean sea. *CIESM*.

Harari, Y. N. (2011). *Homo sapiens: da animali a dei*. Bompiani.

United Nations. (2015). *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015.

U.S. Commission on Ocean Policy. (2004). *An Ocean Blueprint for the 21st Century*. Final Report. Washington, DC.

Lorenzo Guzzetti

Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Piazza della Scienza 2, Università Milano-Bicocca 20126, Milano

lorenzo.guzzetti@unimib.it

Strategie per il contenimento di piante alloctone invasive: un approccio fitochimico

Il fenomeno delle invasioni biologiche è una problematica di rilevanza globale che rappresenta un pericolo significativo per la conservazione della biodiversità. Ad oggi, in Italia, la conservazione della flora autoctona subisce l'impatto di diverse specie esotiche infestanti, inserite in Lista Nera, tra le più significative delle quali ricordiamo il ciliegio tardivo *Prunus serotina* Ehrh., il caprifoglio del Giappone *Lonicera japonica* Thunb. e l'uva turca *Phytolacca americana* L. Queste specie si stanno espandendo con grande velocità nei contesti planiziali soprattutto dell'Italia settentrionale grazie alla loro alta competitività. In particolare, la Lombardia è una delle regioni italiane con i più elevati numeri di specie alloctone invasive, per far fronte alle quali gli interventi di contenimento si rivelano spesso complessi, costosi e non sempre realmente efficaci. Lo studio qui presentato è finalizzato ad offrire un'alternativa innovativa ai tradizionali metodi di contenimento adottati dagli Enti di conservazione e salvaguardia del territorio (basati per lo più su tagli, cercinature e trattamenti massicci con i diserbanti) e si basa sulla valorizzazione di alcune porzioni (in particolare, frutti e semi) in maniera tale da incoraggiare la loro raccolta in un contesto di economia circolare che possa rinforzare i finanziamenti destinati agli interventi di contenimento. A tal scopo, il lavoro ha previsto l'estrazione e la caratterizzazione dei metaboliti secondari di tali porzioni vegetali al fine di identificare composti che possano essere di interesse per l'industria farmaceutica, parafarmaceutica, cosmetica, alimentare e agraria. Il razionale alla base del lavoro risiede nel fatto che valorizzando tali matrici, che da un punto di vista ambientale rappresentano uno scarto, si potrebbe creare un interesse economico atto a supportare le azioni di contenimento di queste specie, incoraggiando la raccolta dei propaguli responsabili delle infestazioni a breve e lungo raggio.

È noto che le piante producono diversi composti chimici dotati di varie forme di bioattività (antiossidanti, anti-infiammatori, allelopatici, anabolizzanti) che dal punto di vista vegetale rappresentano una forma di adattamento all'ambiente. Tali composti, tra i più noti dei quali annoveriamo la categoria dei polifenoli, vengono comunemente elicitati nelle loro vie biosintetiche quando le piante crescono in dei contesti diversi dai loro nativi. Ciò permette loro di competere con maggiore efficacia con le specie locali e, in alcuni casi, di prendere anche il sopravvento su di esse. Per questo motivo sono stati effettuati dei campionamenti in alcune aree lombarde di diverse porzioni delle specie precedentemente citate. In particolare, i frutti sono stati

campionati sia acerbi sia maturi per verificare l’impatto della maturazione sul metabolismo e dunque anche sulle possibili applicazioni nutraceutiche degli stessi. I campioni sono stati processati con diverse tecniche estrattive che possano prestarsi ad essere trapiantate in un contesto industriale. Per tale motivo sono stati scelti solventi “green” e in particolare una miscela idro-alcolica (70% etanolo) e un solvente completamente acquoso. I campioni così ottenuti sono stati caratterizzati chimicamente tramite saggi colorimetrici e tramite HPLC-DAD-MSⁿ. Come standard di riferimento il lavoro ha previsto un’analogia attività di estrazione e caratterizzazione dei metaboliti secondari di una specie comunemente utilizzata nel mercato cosmetico, nutraceutico e alimentare per le proprietà antiossidanti che lo contraddistinguono: *Vaccinium myrtillus* L. I dati hanno rivelato dei pattern molto interessanti.

In linea generale si evidenzia una tendenza dei frutti a presentare maggiori capacità antiossidanti prima della maturazione, tanto che i contenuti e la composizione fenolica dei campioni acerbi risulta significativamente maggiore di quanto non accada per i frutti maturi come si può apprezzare dalla Figura 1. Inoltre, nel caso di *P. serotina*, si è evidenziata una maggiore capacità antiossidante a paragone anche con la specie di riferimento per il mercato dei botanicals (i.e., *V. myrtillus*). Ciò è legato alla presenza di composti quali l’acido caffeico e clorogenico che vengono prodotti dalla pianta a scopo allelopatico (vedi Tabella 1). Ciò permette di ipotizzare anche un utilizzo in campo agrario, ad esempio come diserbanti alternativi a quelli comunemente sintetizzati a livello industriale. In generale il presente studio mostra che la valorizzazione degli scarti delle attività di contenimento di piante infestanti può rappresentare un’utile alleato alla lotta contro le invasioni biologiche, permettendo la creazione di un processo di economia circolare che potrebbe supportare economicamente le attività di contenimento ai danni di esse.

Specie	Composto	ng composto / mg estratto	mg composto / g matrice secca	Valore di mercato
<i>P. serotina</i>	Epigallocatechina-3-O-gallato	402	39,396	€ 1078
<i>P. serotina</i>	Epigallocatechina	1830	179,34	€ 3011
<i>P. americana</i>	Catechina	2420	108,90	€ 490
<i>L. japonica</i>	Acido caffeico	6230	778,75	€ 1612
<i>P. serotina</i>	Acido clorogenico	7037	689,63	€ 110
<i>L. japonica</i>	<i>trans</i> -piceide	670	83,75	€ 45

Tabella 1. Quantificazione tramite HPLC-DAD-MSⁿ di alcuni composti caratteristici dei frutti acerbi delle specie infestanti oggetto di studio estratti con il metodo acquoso e relativa quantificazione di un ipotetico valore di mercato legato ai quantitativi delle molecole riscontrate negli stessi

Figura 1. Quantificazione del contenuto di polifenoli totali e dell'attività antiossidante dei campioni estratti da frutti acerbi (verde) e maturi (rosso) delle specie oggetto dello studio; A) e C) si riferiscono ai risultati dei campioni estratti in 70% etanolo, mentre B) e D) sono i risultati dell'estrazione in solvente acquoso

Niccolò Fattorini^{*,1}, Francesco Ferretti¹, Sandro Lovari^{1,2}

¹ Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della Vita, Via P. A. Mattioli 4, 53100 Siena

² Museo di Storia Naturale della Maremma, Strada Corsini 5, 58100 Grosseto

* niccolo.fattorini@gmail.com

Cambiamento climatico e alterazione di habitat: il caso del camoscio appenninico

Il cambiamento climatico tende ad influenzare maggiormente gli organismi distribuiti in ambienti “estremi”, per es. quelli polari, o in habitat fortemente stagionali come gli ecosistemi montani (Parmesan, 2006). La dinamica di popolazione degli erbivori di montagna è strettamente dipendente dall’accesso a vegetazione di alta qualità durante la stagione primaverile-estiva che, influenzando le condizioni corporee delle femmine in allattamento, determina la crescita dei piccoli. L’accesso delle femmine ad un pascolo di alta qualità favorisce infatti lo svezzamento e lo sviluppo della prole, permettendo ai nuovi nati di accumulare risorse corporee sufficienti per sopravvivere ai rigori invernali nel corso del primo anno di vita (Côté & Festa-Bianchet, 2001). In primavera-estate, le femmine e i piccoli di camoscio appenninico *Rupicapra pyrenaica ornata* Neumann, 1899, basano la propria alimentazione su vegetazione di elevata qualità, a dominanza di specie criofile legate a terreni a prolungato innevamento (Ferrari et al., 1988; fig 1), pertanto minacciate dall’attuale aumento di temperatura. Recentemente, le praterie sommitali dell’Appennino centrale hanno subito importanti cambiamenti climatico-vegetazionali (Gottfried et al., 2012). Negli ultimi decenni, la popolazione di camoscio presente nel proprio areale storico (1700-2000 m) all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) è diminuita di ~50% a causa della mortalità invernale dei piccoli (Lovari et al., 2014; Ferretti et al., 2015), comparando stabilmente in “aree rifugio” prima inutilizzate tra 2000-2200 m.

Nell’areale storico, dove la disponibilità della vegetazione nutriente per il camoscio è risultata minore, le femmine hanno fatto registrare una minore efficienza di pascolo e qualità della dieta, una riduzione della frequenza di allattamento dei piccoli, nonché un aumento della competizione per l’accesso al pascolo e dei livelli di stress, rispetto ad un’area rifugio con pascolo più “ricco” (Ferretti et al., 2015, Scornavacca et al., 2016; Fattorini et al., 2018). Il cervo *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758, reintrodotta nel PNALM circa 40 anni fa ed in recente aumento numerico, ha mostrato nell’areale storico del camoscio un’elevata sovrapposizione alimentare e di uso del pascolo con quest’ultimo, in estate-autunno (75-90%; Lovari et al., 2014; Ferretti et al., 2015). Lo sfruttamento del pascolo da parte del cervo è stato associato, nel corso dei mesi, ad una progressiva diminuzione di copertura vegetale, a causa del sovrappascolo e del calpestio della cotica erbosa

(Lovari et al., 2014; Ferretti et al., 2015), suggerendo l'innescò del potenziale di competizione con il camoscio. Indipendentemente dalla presenza del cervo, tuttavia, l'aumento delle temperature e la diminuzione delle piogge in tarda primavera-estate hanno diminuito l'efficienza di pascolo e aumentato l'aggressività intraspecifica per l'accesso alle risorse da parte delle femmine di camoscio (Ferretti et al., 2019; Fattorini et al., 2019), con effetti negativi della siccità sulla sopravvivenza invernale dei piccoli (Ferretti et al., 2019). Inoltre, negli ultimi 40 anni, la temperatura primaverile nel PNALM è significativamente aumentata ($\sim 2\text{ C}^\circ$), determinando un anticipo del *green-up* di ~ 25 giorni nelle praterie alpine tra 1700-2000 m, e non alle quote superiori, dove tuttavia la durata del picco del *green-up* non è aumentata (Lovari et al., 2020). Gli studi condotti sul camoscio appenninico suggeriscono un meccanismo per cui il drastico aumento di temperatura primaverile avvenuto nel corso dei decenni abbia innescato l'alterazione e la locale scomparsa della vegetazione criofila selezionata da questo ungulato, ulteriormente accelerata dalla presenza di un competitore ad alta densità e dall'avanzamento della successione secondaria (Corazza et al., 2016), con effetti critici sulla dinamica di popolazione del camoscio.

Sulla base dei dati climatici e vegetazionali osservati, simulando traiettorie di aumento della temperatura primaverile e scenari variabili di scomparsa della vegetazione criofila in relazione al riscaldamento, nel 2070 la mortalità invernale dei piccoli di camoscio nell'areale storico del PNALM potrebbe attestarsi in media fra l'80-95%, a seconda dello scenario considerato (Lovari et al., 2020). A livello globale, secondo la IUCN, quasi tre quarti delle specie di ungulati di montagna risultano minacciate o prossime alla minaccia di estinzione. Contemporaneamente, la vegetazione criofila di montagna sta migrando ad altitudini più elevate a causa del riscaldamento globale, un *pattern* ormai evidente in diversi continenti (Gottfried et al., 2012; Telwala et al., 2013). Il caso del camoscio appenninico nel suo areale storico evidenzia come la perdita o alterazione di habitat dovuta ai cambiamenti climatici possa rappresentare un ulteriore pericolo per gli erbivori che abitano i sensibili ecosistemi montani.

Figura 1. Piccolo di camoscio appenninico al pascolo in una *patch* di *Trifolium thalii* (Vill.). Prateria sommitale del Mt. Meta (PNALM), settembre 2015 (Foto: C. Baruzzi)

Ringraziamenti

D. Febbo, G. Rossi, A. Carrara (Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) per il supporto fornito. Tutti i collaboratori e gli studenti che hanno contribuito alla raccolta dati sul campo e alle analisi di laboratorio. G. Chiatante, S. Franceschi e L. Fattorini per le analisi satellitari e statistiche.

Riferimenti bibliografici

Corazza, M., Tardella, F. M., Ferrari, C., & Catorci, A. (2016). Tall grass invasion after grassland abandonment influences the availability of palatable plants for wild herbivores: insight into the conservation of the Apennine chamois *Rupicapra pyrenaica ornata*. *Environmental Management*, *57*, 1247–1261.

Côté, S. D., & Festa-Bianchet, M. (2001). Birthdate, mass and survival in mountain goat kids: effects of maternal characteristics and forage quality. *Oecologia*, *127*, 230–238.

Fattorini, N., Brunetti, C., Baruzzi, C., Macchi, E., Pagliarella, M. C., Pallari, N., Lovari, S., & Ferretti, F. (2018). Being “hangry”: Food depletion and its cascading effects on social behaviour. *Biological Journal of the Linnean Society*, *125*, 640–656.

Fattorini, N., Brunetti, C., Baruzzi, C., Pagliarella, M. C., Lovari, S., & Ferretti, F. (2019). Effects of weather on the social behavior of the Apennine chamois. *Book of Abstract, 7th World Mountain Ungulate Conference*, *10*.

- Ferrari, C., Rossi, G., & Cavani, C. (1988). Summer food habits and quality of female, kid and subadult Apennine chamois, *Rupicapra pyrenaica ornata* Neumann, 1899 (Artiodactyla, Bovidae). *Z. Säugetierkd*, *53*, 170–177.
- Ferretti, F., Corazza, M., Campana, I., Pietrocini, V., Brunetti, C., Scornavacca, D., & Lovari, S. (2015). Competition between wild herbivores: reintroduced red deer and Apennine chamois. *Behavioral Ecology*, *26*, 550–559.
- Ferretti, F., Lovari, S., & Stephens, P. A. (2019). Joint effects of weather and interspecific competition on foraging behavior and survival of a mountain herbivore. *Current Zoology*, *65*, 165–175.
- Gottfried, M., Pauli, H., Futschik, A., Akhalkatsi, M., Barančok, P., Alonso, J. L. B., ..., & Grabherr, G. (2012). Continent-wide response of mountain vegetation to climate change. *Nature Climate Change*, *2*, 111–115.
- Lovari, S., Ferretti, F., Corazza, M., Minder, I., Troiani, N., Ferrari, C., & Saggi, A. (2014). Unexpected consequences of reintroductions: competition between reintroduced red deer and Apennine chamois. *Animal Conservation*, *17*, 359–370.
- Lovari, S., Franceschi, S., Chiatante, G., Fattorini, L., Fattorini, N., & Ferretti, F. (2020). Climatic changes and the fate of mountain herbivores. *Climatic Change*, *162*, 2319–2337.
- Parmesan, C. (2006). Ecological and evolutionary responses to recent climate change. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, *37*, 637–669
- Scornavacca, D., Lovari, S., Cotza, A., Bernardini, S., Brunetti, C., Pietrocini, V., & Ferretti, F. (2016). Pasture quality affects juvenile survival through reduced maternal care in a mountain-dwelling ungulate. *Ethology*, *122*, 807–817.
- Telwala, Y., Brook, B. W., Manish, K., & Pandit, M. K. (2013). Climate-induced elevational range shifts and increase in plant species richness in a Himalayan biodiversity epicentre. *PLoS One*, *8*, e57103.

Leonardo Ancillotto

Wildlife Research Unit, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II

leonardo.ancillotto@unina.it

Impatto degli incendi boschivi sulle comunità di chirotteri

Il passaggio del fuoco costituisce una potente forza in grado di plasmare gli ecosistemi e le comunità biologiche in essi presenti. Che sia di origine naturale o dolosa, il fuoco ricopre dunque un ruolo importante nelle dinamiche e nelle funzioni e caratteristiche del paesaggio a livello globale. Un numero limitato di ecosistemi nel mondo è in effetti considerato dipendente dal fuoco, con specie non solo adattate a questa perturbazione regolare, ma che ne traggono un vantaggio in termini riproduttivi (McKenzie et al., 2011). Viceversa, nella grande maggioranza dei casi il fuoco costituisce una pressione selettiva importante per la componente biologica degli ecosistemi. Oltretutto, la frequenza e l'intensità degli incendi a livello globale tende ad aumentare, a seguito del cambiamento climatico che ne favorisce la comparsa e diffusione. La risposta della componente faunistica in particolare ha attirato l'attenzione dei ricercatori solamente in tempi relativamente recenti. Le risposte registrate da parte degli animali selvatici al passaggio del fuoco sono molto eterogenee (Pastro et al., 2011), e dipendono da fattori intrinseci alle specie (biologia, mobilità, eccetera) sia estrinseci (area geografica, clima, estensione e tipologia dell'evento, eccetera). Tra i vertebrati, i chirotteri (pipistrelli) rappresentano un gruppo interessante per esplorare le reazioni della fauna agli incendi, essendo un gruppo ricco in specie sensibili ai cambiamenti ambientali; lo stato di conservazione tendenzialmente negativo di molte specie sottolinea inoltre l'importanza di valutare gli effetti di stressor ambientali, come il fuoco, sulla conservazione dei pipistrelli. Attualmente, lo stato delle conoscenze sul rapporto tra chirotteri e incendi deriva in buona parte (>90%) da studi condotti in America settentrionale, in relazione a comunità di specie presenti in foreste soggette a fuoco prescritto (Law et al., 2018). Da tali studi emerge come le risposte dei chirotteri siano fortemente sito- e specie-specifiche, senza alcun chiaro pattern di risposta emergente. Tra i limiti degli studi disponibili, i più evidenti sono però la mancanza di un solido disegno sperimentale (ad esempio Before-After-Control-Impact), dovuto all'imprevedibilità degli eventi di incendio, e l'assenza di evidenze di effetti a lungo termine o legati agli individui, quali perturbazioni comportamentali, fisiologiche, o sulla fitness (Law et al., 2021).

In questo scenario, l'esperienza maturata a seguito del grande incendio che ha colpito il Parco Nazionale del Vesuvio (PNV) nel luglio 2017 ha permesso di testare per la prima volta gli effetti di un incendio catastrofico su una comunità di chirotteri in ambiente mediterraneo. L'incendio ha colpito circa il 40% della superficie del parco, incluso circa la metà dei punti di rilievo fissi per il monitoraggio dei chirotteri, attivato dal PNV dal 2014, consentendo quindi di applicare un disegno sperimentale di tipo BACI. Un primo

assessment dell'effetto potenziale dell'incendio sui chiroteri del parco è stato condotto attraverso un'analisi modellistica, che ha valutato in primis la distribuzione delle aree idonee a ciascuna specie all'interno dei confini del PNV, sovrapponendo poi questa alla perimetrazione dell'incendio, ottenendo pertanto la percentuale di habitat idoneo persa da ciascuna specie (Bosso et al., 2018). Da questa analisi preliminare è stato possibile individuare tempestivamente le specie più soggette a cambiamenti di uso del suolo a causa dell'incendio, prioritizzandone il monitoraggio successivo e le azioni mirate di conservazione.

Secondariamente, abbiamo confrontato i livelli di attività delle specie, rilevati tramite tecniche bioacustiche secondo un protocollo standard e in punti di ascolto fissi dispersi nel PNV, prima e dopo l'incendio, confrontando eventuali differenze tra punti incendiati e non (Ancillotto et al., 2020). Questa analisi, la prima per l'Europa, ha permesso di individuare risposte chiaramente negative sull'uso dello spazio in aree incendiate da parte dell'intera comunità di chiroteri, con effetti particolarmente negativi per le specie legate maggiormente agli ambienti forestali e caratterizzate da ali corte e larghe. Viceversa, già a due anni a seguito all'incendio la maggioranza delle specie ha ricolonizzato le aree incendiate, sottolineando un discreto livello di resilienza di queste specie, nonché l'importanza di aree non colpite. A livello demografico, le catture temporanee hanno inoltre evidenziato come una delle specie più comuni, generaliste ed abbondanti nell'area, abbia comunque mostrato una evidente risposta in termini di fitness, con una drastica diminuzione degli eventi riproduttivi nell'anno immediatamente successivo all'incendio.

In generale, l'esperienza del PNV sottolinea l'importanza di monitoraggio permanente per ottenere informazioni su come la fauna reagisce ad eventi catastrofici ma imprevedibili, poiché questo consente di manipolare agevolmente i dati ed ottenere un vero controllo rispetto al passaggio del fuoco. Emerge inoltre come la risposta dei chiroteri sia altamente plastica, seppur specie-specifica, e che un approccio integrato che coinvolga diverse tecniche sia funzionale a rilevare effetti a breve e lungo termine su aspetti ancora poco noti, quali comportamento, mortalità e fitness.

Riferimenti bibliografici

Ancillotto, L., Bosso, L., Conti, P., & Russo, D. (2020). Resilient responses by bats to a severe wildfire: conservation implications. *Animal Conservation*, 24(3), 470–481.

Bosso, L., Ancillotto, L., Smeraldo, S., D'Arco, S., Migliozi, A., Conti, P., & Russo, D. (2018). Loss of potential bat habitat following a severe wildfire: a model-based rapid assessment. *International Journal of Wildland Fire*, 27(11), 756–769.

Law, B. S., & Blakey, R. V. (2021). Bats in Temperate Forests: Where Are the Trends in Bat Populations? In B. K. Lim, M. B. Fenton, R. M. Brigham, S. Mistry, A. Kurta, E. H. Gillam, ... & J. Ortega (Eds.), *50 Years of Bat Research: Foundations and New Frontiers* (pp. 93–104). Springer, Cham.

Law, B., Doty, A., Chidel, M., & Brassil, T. (2018). Bat activity before and after a severe wildfire in Pilliga forests: resilience influenced by fire extent and landscape mobility? *Austral Ecology*, 43(6), 706–718.

McKenzie, D., Miller, C., & Falk, D. A. (Eds.). (2011). *The landscape ecology of fire*. Springer Science & Business Media.

Pastro, L. A., Dickman, C. R., & Letnic, M. (2011). Burning for biodiversity or burning biodiversity? Prescribed burn vs. wildfire impacts on plants, lizards, and mammals. *Ecological Applications*, *21*(8), 3238–3253.

Gianmaria Bonari^{*,1}, Joseph Padullés Cubino², Simona Sarmati³,
Marco Landi³, Stefan Zerbe¹, Corrado Marcenò², Anna Scoppola⁴,
Claudia Angiolini³

¹ Faculty of Science and Technology, Free University of Bozen-Bolzano, Bolzano

² Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

³ Department of Life Sciences, University of Siena, Siena

⁴ Department of Agriculture and Forest Sciences (DAFNE), University of Tuscia, Viterbo

* gianmaria.bonari@unibz.it

***Valutazione dello stato dell'ecosistema dunale dopo 100 anni
dagli interventi di consolidamento***

***Ecosystem state assessment after more than 100 years
since rehabilitation***

La valutazione dello stato di salute di un ecosistema è fondamentale per comprendere il successo di un progetto di riabilitazione ecologica, soprattutto nel lungo termine. In questo studio proponiamo di valutare il successo della riabilitazione di un sistema di dune costiere, situato in ambiente mediterraneo lungo la costa tirrenica italiana, che all'inizio del XX secolo a seguito della completa distruzione dell'ecosistema naturale ha subito un intervento di consolidamento dunale e di piantumazione. Come parametro di riferimento abbiamo utilizzato tre siti costieri presenti nelle vicinanze, protetti, ma con diversi gradi di disturbo che potevano rappresentare i diversi potenziali esiti di riabilitazione del sito target. Per valutare il successo dell'intervento, abbiamo utilizzato diversi indicatori ecologici relativi alle caratteristiche delle specie vegetali presenti, e misurato la beta-diversità tassonomica e funzionale tra tutti i siti. Abbiamo quindi confrontato nei vari siti le proporzioni delle specie tipiche e ruderali degli habitat dunali. Abbiamo inoltre utilizzato la relazione specie-area per esaminare se il numero di specie osservate nei siti differiva da quello atteso. Le analisi hanno mostrato come il sito riabilitato fosse tassonomicamente e funzionalmente più vicino al sito meno disturbato. Questi risultati suggeriscono come le caratteristiche delle piante ricavate dagli inventari botanici possano essere utilizzate in modo vantaggioso nella valutazione della riabilitazione ecologica di un sito, poiché ci

permettono di calcolare la diversità tassonomica e funzionale delle specie a scala di comunità. I nostri risultati evidenziano inoltre che il confronto tra siti utilizzando le caratteristiche delle specie vegetali, quando queste riflettono le funzioni ecologiche e i valori di conservazione degli ecosistemi naturali, è uno strumento utile per la valutazione dello stato di un ecosistema.

-

The assessment of the ecosystem state is fundamental to understand the success of ecological rehabilitation, especially in the long term. In this study, we aim to evaluate the rehabilitation success of a unique Mediterranean dune system site along the Tyrrhenian coast of Italy, which underwent a dune consolidation intervention and species planting at the beginning of the 20th century after the destruction of the natural ecosystem. We used three nearby non-rehabilitated protected coastal sites with different degrees of disturbance as reference sites encompassing different potential rehabilitation outcomes of the target site. To assess the overall result of the intervention, we used several plant characteristics and measured taxonomic and functional beta-diversity between all sites. We compared the proportions of typical and ruderal species of dune habitat types across sites. We further used the species-area relationship to examine if the number of observed species in our sites differed from the expected. Our analyses revealed that the rehabilitated site was taxonomically and functionally more similar to the least disturbed site. We suggest that plant characteristics arising from botanical inventories can be fruitfully used in rehabilitation assessment as they value the taxonomic and functional species diversity at the community scale. We conclude that plant characteristics compared across sites are useful tools in ecosystem state assessment if they reflect the ecological functions and conservation values of the natural ecosystems.

Giulia Gatti

Septentrion Environnement, Marseille, France

giulia.gatti@septentrion-env.com

Storie di invasioni nel mar Mediterraneo

Il Mediterraneo è un mare semi-chiuso, collegato all'oceano Atlantico dallo stretto di Gibilterra e all'oceano Indiano attraverso il Canale di Suez ed il mar Rosso.

Il Canale di Sicilia separa distintamente la parte occidentale da quella orientale, che sono a loro volta caratterizzate da diversi bacini con caratteristiche peculiari di profondità, correnti, ossigeno, nutrienti e temperatura, che hanno originato altrettanti distretti biogeografici ricchi di endemismi, dalle innumerevoli specie vegetali e animali (28% delle specie presenti in Mediterraneo; Fredj et al., 1992) agli habitat (Praterie di *Posidonia oceanica*, scogliere coralligene, trottoirs di *Lithophyllum...*).

La fauna e la flora del Mediterraneo si sono evolute in milioni di anni in una combinazione unica di elementi temperati e subtropicali relativamente stabili. Le temperature del Mediterraneo hanno estremi compresi fra gli 11 e i 32°C, ma gli effetti del cambiamento climatico globale si manifestano sottoforma di innalzamento graduale della temperatura delle acque. Negli ultimi 40 anni, la temperatura delle acque superficiali è cresciuta in media di $0.041 \pm 0.006^\circ\text{C}$ all'anno (Pisano et al., 2020).

I pesanti impatti antropici causati dalle innumerevoli attività umane, in mare e sulle coste, e gli effetti del cambiamento climatico globale indeboliscono le specie e gli habitat autoctoni, favorendo la diffusione delle specie invasive. Il Mediterraneo è uno dei mari più colpiti al mondo dalle invasioni biologiche, sia in termini di anzianità di presenza che di numero di specie identificate (circa 900!) (Zenetos et al., 2010; Galil et al., 2014). L'introduzione di specie non autoctone (invasive e occasionali) in Mediterraneo è sempre causata, direttamente o indirettamente, dalle attività umane. Più di 500 specie sono state introdotte nel Mediterraneo tra la data di apertura del Canale di Suez, il 1876, e il 1978 (Por, 1978). In aggiunta ad esse, conosciute come migranti "lessepsiani", ne sono state introdotte altre attraverso la navigazione (fouling sugli scafi delle navi o acque di zavorra), altre ancora sono state importate per l'acquacoltura (o attraverso, annesse a specie d'allevamento) e l'acquariologia. Il riscaldamento delle acque del mar Mediterraneo offre un ambiente più che favorevole per la colonizzazione da parte di specie ad affinità calda/tropicale, oltre a contribuire in maniera consistente a due fenomeni che sconvolgono la relativa stabilità degli ecosistemi autoctoni: la *tropicalizzazione* del bacino sud-orientale e la *meridionalizzazione* del bacino nord-occidentale.

Caulerpa taxifolia e *Caulerpa cylindracea*

Le invasioni algali più note sono rappresentate dalle due alghe verdi aliene *Caulerpa taxifolia* (Vahl) C. Agardh and *Caulerpa cylindracea* (Sonder), che hanno mostrato i tassi di diffusione più rapidi di qualunque altra specie invasiva in ambiente marino (Meinesz et al., 2001).

C. taxifolia, nativa dei Caraibi, è stata accidentalmente rilasciata in mare dal Museo Oceanografico di Monaco nel 1984. Inclusa nella lista dei 100 peggiori specie aliene al mondo, ha invaso rapidamente e dominato le coste nord-occidentali del Mediterraneo tra 2 m e 6 m di profondità, diffondendosi lungo 190 km di coste in una decina di anni (Jaubert et al., 2003). Il suo successo espansionistico è dovuto ad una propagazione vegetativa estremamente efficiente, una straordinaria adattabilità al nuovo ambiente e una debole pressione da parte degli erbivori. Colonizzando ogni tipo di substrato con densità elevate (350 fronde/m²), l'invasione di *C. taxifolia* ha causato un impoverimento della componente algale delle comunità (Verlaque & Fritayre, 1994) ed ha contribuito alla regressione di uno degli habitat mediterranei più importanti: le praterie di *Posidonia oceanica* (Ceccherelli & Cinelli, 1999).

Figura 1. *Caulerpa taxifolia* (Vahl) C.

C. cylindracea è stata osservata per la prima volta nel 1990, lungo le coste Libiche. Inizialmente considerata come un migrante Lessepsiano, recentemente è stata dimostrata la sua provenienza dall'Australia sud-occidentale (Belton et al., 2014). Il traffico navale e le importazioni per gli acquari possono essere considerati come i principali vettori di introduzione. Fin dalla sua prima apparizione nel bacino occidentale del Mediterraneo, l'alga ha mostrato un'espansione incessante, grazie alla sua rapida propagazione, ad elevate capacità adattative e all'assenza di interazioni competitive con

Figura 2. *Caulerpa cylindracea* (Sonder)

C. taxifolia né con le alghe e le fanerogame endemiche (Ceccherelli et al., 2002; Piazzini et al., 2003). *C. cylindracea* può diffondersi su ogni tipo di substrato, in zone esposte o protette, e ad una profondità che va dalla superficie fino a 90 m di profondità. Uno studio effettuato sui fondali del promontorio di Portofino ha dimostrato che la diffusione di *C. cylindracea* in habitat differenti (tra 1 e 40 m di profondità) ha causato un'omogeneizzazione delle comunità: le differenze tra le 14 comunità bentoniche studiate sono risultate ridotte rispetto alle condizioni antecedenti l'invasione (Morri et al., 2019). Le comunità di scogliera potrebbero diventare tutte uguali, con una conseguente riduzione della varietà di habitat di cui sono ingegneri.

La presenza di *C. cylindracea* ha un impatto negativo importante anche sulle alghe coralline incrostanti, che sono i costruttori principali delle scogliere biogeniche endemiche del Mediterraneo note come “coralligeno”. Le scogliere coralligene offrono una diversità di comunità e di habitat straordinaria, oltre a dei paesaggi sottomarini incantevoli. Crescendo sulle alghe coralline, le fronde di *C. cylindracea* ombreggiano il substrato e favoriscono la ritenzione del sedimento: la penetrazione della luce necessaria alla fotosintesi ne risulta fortemente limitata, e le alghe vanno incontro alla morte (Piazzi et al., 2012). In assenza dei principali biocostruttori, le fondamenta delle scogliere coralligene risultano indebolite, e potremmo perdere un crocevia di habitat fondamentale per la biodiversità del Mediterraneo.

La cinetica di espansione delle due alghe è però diversa: *C. taxifolia* si è diffusa con una rapidità fulminante, ma non duratura nel tempo – là dove si è ritirata le comunità locali riprendono possesso del loro habitat, e ne creano a loro volta per altre specie; *C. cylindracea* è più lenta ma inesorabile, e potrebbe indurre una modificazione profonda degli habitat locali (Montefalcone et al., 2015).

Womersleyella setacea

Specie originaria delle regioni tropicali del Pacifico occidentale e centrale, in Mediterraneo è stata osservata per la prima volta nel 1986, a Livorno. Non è noto come sia arrivata, ma un vettore suggerito per la sua introduzione è il fouling sugli scafi delle navi (CIESM, 2002). In Mediterraneo è piuttosto sciafila, spesso con una biomassa massima tra 20-30 m di profondità, e cresce su ogni substrato (sabbioso e roccioso) o epifita sulle foglie di *Posidonia oceanica* o sulle macroalghe. Oltre a competere aggressivamente con le specie di *turf* autoctone (riducendo di fatto la diversità delle comunità) (Piazzi et al., 2012), *W. setacea* forma dei “tappeti erbosi” molto densi che possono ricoprire completamente le specie incrostanti come le alghe coralline. Di concerto con *C. cylindracea* la presenza di tappeti di *W. setacea* contribuisce all’indebolimento della biocostruzione delle scogliere coralligene.

Figura 3. *Womersleyella setacea* (Hollenberg)
R. E. Norris

Riferimenti bibliografici

Belton, G. S., Prud’homme van Reine, W. F., Huisman, J. M., Draisma, S. G. A., & Gurgel, C. F. D. (2014). Resolving phenotypic plasticity and species designation in the morphologically challenging *Caulerpa racemosa-peltata* complex (Chlorophyta, Caulerpaceae). *J Phycol*, 50(1), 32–54.

Bellan-Santini, D., & Menardi, M. (1992). Etat des connaissances sur la faune marine Méditerranéenne. *Bulletin de l’Institut Océanographique de Monaco*, 9, 133–145.

Ceccherelli G., & Cinelli F., (1999). Effects of *Posidonia oceanica* canopy on *Caulerpa taxifolia* size in a northwestern Mediterranean bay. *J. Experimental Marine Biology and Ecology*, 240(1), 19–36.

CIESM. (2002). *Alien marine organisms introduced by ships in the Mediterranean and Black seas*. CIESM Workshop Monographs no. 20, Monaco.

Galil, B. S., Marchini, A., Occhipinti-Ambrogi, A., Minchin, D., Narščius, A., Ojaveer, H., & Olenin, S. (2014). International arrivals: widespread bioinvasions in European Seas. *Ethol Ecol Evol*, 26(2–3), 152–171.

Jaubert, J. M., Chisholm, J. R. M., Minghelli-Roman, A., Marchioretti, M., Morrow, J. H., Ripley, H. T. (2003) Reevaluation of the extent of *Caulerpa taxifolia* development in the northern Mediterranean using airborne spectrographic sensing. *Mar Ecol Progr Ser*, 263, 75–82.

Meinesz, A., Belsher, T., Thibaut, T., Antolić, B., Ben Mustapha, K., Boudouresque, C. F., ..., & Züljević, A. (2001). The introduced green alga *Caulerpa taxifolia* continues to spread in the Mediterranean. *Biol Invasions*, 3, 201–210.

Montefalcone, M., Morri, C., Parravicini, V., & Bianchi, C. N. (2015). A tale of two invaders: divergent spreading kinetics of the alien green algae *Caulerpa taxifolia* and *Caulerpa cylindracea*. *Biol Invasions*, 17, 2717–2728.

Morri, C., Montefalcone, M., Gatti, G., Vassallo, P., Paoli, C., & Bianchi, C. N. (2019). An alien invader is the cause of homogenization in the recipient ecosystem: a simulation-like approach. *Diversity*, 11, 146.

Piazzzi, L., Gennaro, P., & Balata, D. (2012). Threats to macroalgal coralligenous assemblages in the Mediterranean Sea. *Mar. Pollut. Bull.*, 64(12), 2623–2629.

Piazzzi, L., Ceccherelli, G., Balata, D., & Cinelli, F. (2003). Early patterns of *Caulerpa racemosa* recovery in the Mediterranean Sea: the influence of algal turfs. *J Mar Biol Assoc UK*, 83, 27–29.

Pisano, A., Marullo, S., Artale, V., Falcini, F., Yang, C., Leonelli, ..., & Buongiorno Nardelli, B. (2020). New evidence of Mediterranean Climate Change and variability from Sea Surface Temperature observations. *Remote Sensing*, 12(1), 132.

Por, F. D. (1978). *Lessepsian migration. The influx of Red Sea biota into the Mediterranean by way of the Suez Canal*. Ecological Studies, 23. Springer-Verlag, Berlin, Germany.

Verlaque, M., & Fritayre, P. (1994). Incidence de l'algue introduite *Caulerpa taxifolia* sur le phytobenthos de Méditerranée occidentale. 2. Les peuplements d'algues photophiles de l'infralittoral. In C. F. Boudouresque, A. Meinesz, & V. Gravez (Eds.), *International workshop on Caulerpa taxifolia* (pp. 349–353). GIS Posidonie, France.

Zenetos, A., Gofas, S., Verlaque, M., Cinar, M. E., Garcia Raso, J. E., Bianchi, C. N., ... & Streltcharov, N. (2010). Alien species in the Mediterranean Sea by 2010. A contribution to the application of European Union's Marine Strategy Framework Directive. Part I. Spatial distribution. *Mediterranean Marine Science*, 11(2), 381–493.

Luca Pedruzzi

Università di Pisa

pedruzziluca@gmail.com

L'effetto della frammentazione dell'habitat sui sistemi nuziali di mammiferi ed uccelli

I *mating systems* (i.e., sistemi nuziali) comprendono le complesse modalità attraverso cui gli animali interagiscono nell'ambito della riproduzione, ed includono ad esempio il numero relativo di individui dei due sessi coinvolto e le eventuali cure parentali fornite alla prole. Questi, secondo il modello classico di Emlen and Oring (1977), sono in prim'ordine determinati da come le risorse sono distribuite nell'ambiente. Infatti, a diverse distribuzioni delle risorse (prede, siti per tane/nidi) sono associati diversi potenziali per l'evoluzione dei diversi sistemi nuziali (i.e., poliginia/poliandria, monogamia, poliginandria).

Figura 1. Diverse distribuzioni di risorse nell'ambiente a cui corrispondono diversi potenziali per l'evoluzione di sistemi nuziali poligami vs monogami (mod. da: Davies, N. B., Krebs, J. R., & West, S. A. (2012). *An introduction to behavioural ecology*. John Wiley & Sons)

I *mating system* sono influenzati anche da fattori di origine antropica, come la frammentazione dell'habitat. Questa altera infatti la distribuzione spaziotemporale delle risorse, e di conseguenza come i vertebrati occupano lo spazio ed interagiscono (Banks et al., 2007). Vivere in un frammento può obbligare a ridurre il proprio home range ed a sovrapporlo con quello di altri conspecifici, aumentando la competizione maschile intraspecifica (Chanchani et al., 2018). In habitat discontinui, le risorse possono risultare aggregate

ad alte concentrazioni, portando a gruppi sociali più numerosi (Gomez-Espinoza et al., 2014). Al contrario, le risorse in piccoli patch possono non essere sufficienti a sostenere grandi gruppi di mammiferi, costringendo un'espansione forzata del proprio home range (Cosgrove et al., 2017). Tutto questo si ripercuote a livello di cambi effettivi nei sistemi nuziali: risorse distribuite in modo disomogeneo spingono le femmine a ridurre il proprio home range; in queste condizioni, pochi maschi riescono a monopolizzare più femmine dando origine a poliginia (Pauly and Peery 2012). Risorse più aggregate portano ad alte densità di popolazione, con costi per monopolizzarle troppo elevati; in tal condizione uno shift verso la promiscuità sessuale è favorita (Streatfeild et al., 2011). Risposte adattative verso sistemi la poliginandria comportano che una fetta più alta della popolazione partecipi geneticamente alla riproduzione, e risultano adattative anche perché, confondendo la paternità, riducono i rischi di infanticidio, in aumento in patch densamente popolati (Wolff & MacDonald 2004).

Figura 2. Limiti alla dispersione causati dalla frammentazione dell'habitat per i vertebrati terrestri

La dispersione natale è una caratteristica determinante dei sistemi nuziali, fondamentale per ridurre la competizione tra individui imparentati e per ridurre i rischi di inbreeding. La parcellizzazione degli habitat impone ostacoli alla dispersione efficace degli individui tra popolazioni, mettendone a rischio le dinamiche riproduttive e demografiche. Alterando quanti e quali individui di una popolazione disperdono, anche il rapporto tra i sessi nella popolazione può risultarne alterato. Ad esempio, spesso si ha infatti deficienza di maschi nei gruppi sociali di queste popolazioni (Banks et al., 2007). Una ridotta dispersione esogamica porta ad un maggiore livello di parentela tra individui dello stesso frammento e ad una minore variabilità genetica.

In queste condizioni potrebbero emergere (se non già presenti) meccanismi comportamentali per riconoscere ed evitare la condivisione di risorse con familiari e ridurre l'inbreeding (Banks et al., 2007). Al contrario, in altri mammiferi, il maggior grado di parentela tra individui dello stesso patch porta a comportamenti affiliativi e di condivisione densità-dipendenti per minimizzare i costi della socialità e massimizzare la fitness inclusiva (Walker et al., 2008).

Anche negli uccelli la frammentazione può alterare strategie e fenomeni associati ai sistemi nuziali. In particolare, il tasso di paternità extra coniugale (extra-pair paternity, EPP), comune in più dell'80% dei passeriformi e parte del loro regolare sistema nuziale, risulta limitato in habitat frammentati. All'interno di un frammento, la disponibilità di partner alternativi può essere inferiore ed i costi per la ricerca di copule extraconiugali in aumento. Al contrario, in altre specie il tasso di EPP aumenta in territori discontinui, dove si riduce l'efficacia del mate-guarding (Evans et al., 2009). L'alterazione dei *mating system* stessi è stata studiata in particolare nei lek (i.e., associazioni di maschi aggregati che mettono in mostra rituali di corteggiamento per attrarre le femmine che a loro volta sceglieranno il partner con cui riprodursi), diffuso soprattutto nei Pipridae e Tetraonidae (Prum 1994). Le specie che fanno lekking necessitano di ampie aree per mettere in atto i display, e quindi in regioni frammentate spesso i lek sono assenti o meno numerosi in prossimità dei margini (Tolentino et al., 2020). Risposte plastiche e potenzialmente adattative sono state osservate in diverse specie ed includono shift verso sistemi nuziali con difesa territoriale da parte del maschio, portando potenzialmente a lungo termine a monogamia (Gaiotti et al., 2020). Altri effetti della frammentazione riguardano la riduzione del successo di formazione delle coppie per la minore disponibilità di partner, soprattutto più il patch è isolato e più si è vicini ai margini, dove ne risulta un surplus di maschi non accoppiati. Questo fenomeno potrebbe essere dovuto al fatto che le femmine preferiscono aree più continue e lontane dai margini dove generalmente stanno maschi più vecchi e prestanti, ma anche dal fatto che queste, generalmente esogame negli uccelli, hanno maggiore mortalità in ambienti frammentati, lasciando così un surplus di maschi (Palestis 2014).

In conclusione, si sa ancora relativamente poco riguardo agli effetti comportamentali che la frammentazione dell'habitat può avere nei tetrapodi, nonostante sia ben noto che rappresenti una delle principali cause della perdita di biodiversità (Banks et al., 2007). I suoi effetti sono difficili da studiare in quanto difficili da districare da quelli di altri fenomeni di origine antropica (Lane et al., 2011), ma anche perché risulta chiaro che non esistano precise e prevedibili risposte che regolano i cambiamenti dei sistemi nuziali. Al contrario, sono probabilmente coinvolti molteplici fattori interdipendenti, tra cui caratteristiche specie-specifiche (i.e., plasticità comportamentale), che determinano il risultato dell'interazione tra il paesaggio e il *mating system* di una popolazione. La frammentazione dell'habitat, nonostante i suoi effetti drammatici, può tuttavia offrire la condizione "sperimentale" per studiare come i sistemi nuziali variano al variare delle condizioni ecologiche, e per testare la validità di modelli sulla loro evoluzione.

Riferimenti bibliografici

- Banks, S. C., Piggott, M. P., Stow, A. J., & Taylor, A. C. (2007). Sex and sociality in a disconnected world: A review of the impacts of habitat fragmentation on animal social interactions. *Can J Zool*, *85*, 1065–1079. <https://doi.org/10.1139/Z07-094>
- Chanchani, P., Gerber, B., & Noon, B. (2018). Elevated potential for intraspecific competition in territorial carnivores occupying fragmented landscapes. *Biol Conserv*, *227*, 275–283. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.08.017>
- Cosgrove, A. J., McWhorter, T. J., & Maron, M. (2018). Consequences of impediments to animal movements at different scales: a conceptual framework and review. *Divers Distrib*, *24*, 448–459. <https://doi.org/10.1111/ddi.12699>
- Emlen, S. T., & Oring, L. W. (1977). Ecology, sexual selection, and the evolution of mating systems. *Science*, *197*, 215–223
- Evans, M. L., Woolfenden, B. E., Friesen, L., & Stutchbury, B. J. (2009). Variation in the extra-pair mating systems of Acadian Flycatchers and Wood Thrushes in forest fragments in southern Ontario. *J Field Ornithol*, *80*, 146–153. <https://doi.org/10.1111/j.1557-9263.2009.00216.x>
- Gaiotti, M. G., Webster, M. S., & Macedo, R. H. (2020). An atypical mating system in a neotropical manakin. *R Soc Open Sci*, *7*, 191548. <https://doi.org/10.1098/rsos.191548>
- Gómez-Espinosa, E., Rangel-Negrín, A., Chavira, R., Canales-Espinosa, D., & Dias, P. A. D. (2014). The effect of energetic and psychosocial stressors on glucocorticoids in mantled howler monkeys (*Alouatta palliata*). *Am J Primatol*, *76*, 362–373. <https://doi.org/10.1002/ajp.22240>
- Lane, J. E., Forrest, M. N., & Willis, C. K. (2011). Anthropogenic influences on natural animal mating systems. *Anim Behav*, *81*, 909–917. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2011.02.003>
- Palestis, B. G. (2014). The role of behavior in tern conservation. *Curr Zool*, *60*, 500–514. <https://doi.org/10.1093/czoolo/60.4.500>
- Pauli, J. N., & Peery, M. Z. (2012). Unexpected Strong Polygyny in the Brown-Throated Three-Toed Sloth. *PLoS ONE*, *7*, e51389. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0051389>
- Prum, R. O. (1994). Phylogenetic analysis of the evolution of alternative social behavior in the manakins (Aves: Pipridae). *Evol*, *48*, 1657–1675. <https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1994.tb02203.x>
- Streatfeild, C. A., Mabry, K. E., Keane, B., Crist, T. O., & Solomon, N. G. (2011). Intraspecific variability in the social and genetic mating systems of prairie voles, *Microtus ochrogaster*. *Anim Behav*, *82*, 1387–1398. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2011.09.023>
- Tolentino, M., & Anciães, M. (2020). Effects of forest fragmentation on the lekking behavior of White-throated Manakins in Central Amazonia. *J Field Ornithol*, *91*, 31–43. <https://doi.org/10.1111/jofo.12327>
- Walker, F. M., Sunnucks, P., & Taylor, A. C. (2008). Evidence for habitat fragmentation altering within-population processes in wombats. *Mol Ecol*, *17*, 1674–1684. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2008.03701.x>
- Wolff, J. O., & Macdonald, D. W. (2004). Promiscuous females protect their offspring. *Trends Ecol Evol*, *19*, 127–134. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2003.12.009>

Simone Lioy*, Marco Porporato

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari,
Largo Paolo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO)

* simone.lioy@unito.it

Il calabrone asiatico *Vespa velutina*: impatti, monitoraggio e gestione

Il calabrone asiatico *Vespa velutina* (Lepeletier, 1836) è una specie aliena invasiva originaria del sud-est asiatico, introdotta accidentalmente in Francia nel 2004, nel dipartimento della Gironda (Laurino et al., 2020). Grazie alle sue capacità di dispersione e al trasporto involontario da parte dell'uomo, la specie è stata in grado di colonizzare in pochi anni molteplici stati europei (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Italia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svizzera e Lussemburgo). In Italia, la specie è stata osservata per la prima volta in Liguria nel 2012 (Demichelis et al., 2014), mentre le prime colonie sono state individuate nelle province di Imperia (Liguria) e Cuneo (Piemonte) nel 2013 (Porporato et al., 2014). Negli anni successivi, il calabrone asiatico ha ampliato il proprio areale espandendosi prevalentemente lungo la costa della Liguria (Bertolino et al., 2016; Lioy et al., 2019) e colonizzando regioni limitrofe, come Toscana e Lombardia. Il calabrone asiatico è un predatore generalista di numerose specie di insetti (Rome et al., 2021), tra cui le api da miele (fig. 1).

Figura 1. Esemplari di calabrone asiatico in predazione in apiario (Foto: M. Porporato)

A causa della sua attività predatoria, unitamente alle dimensioni raggiunte dalle colonie nel periodo estivo-autunnale, la specie è in grado di generare considerevoli impatti nei confronti dell'apicoltura, della biodiversità e dei servizi ecosistemici di impollinazione (Laurino et al., 2020). Inoltre, la presenza di nidi in ambienti frequentati dall'uomo e la necessità di implementare strategie di monitoraggio e controllo genera

rilevanti impatti socio-economici nei paesi colonizzati (Barbet-Massin et al., 2020). Per questi motivi, il calabrone asiatico è stato inserito nella “black-list” europea delle specie esotiche invasive di interesse Unionale (Reg. UE n. 1143/2014). Ne deriva che gli stati membri sono tenuti a sviluppare strategie di *i*) prevenzione, *ii*) eradicazione o *iii*) controllo/gestione, sulla base della presenza e diffusione della specie nei propri territori.

Per far fronte all’espansione del calabrone asiatico, l’Italia ha predisposto un piano di gestione nazionale (Lioy et al., 2020) sulla base dell’esperienza acquisita dal progetto LIFE STOPVESPA (www.vespavelutina.eu), un progetto europeo che si è occupato della gestione della specie dal 2015 al 2019. Il piano di gestione riprende le strategie di prevenzione, monitoraggio, eradicazione e controllo previste dal Regolamento Europeo sulle specie esotiche invasive, diversificandole a livello regionale sulla base della presenza e diffusione della specie.

Lo sviluppo di una strategia di monitoraggio a livello nazionale è di fondamentale importanza per individuare precocemente le aree di espansione e i possibili nuovi focolai d’invasione causati dal trasporto passivo di regine fondatrici. Le modalità generalmente adottate per monitorare la presenza del calabrone asiatico prevedono: *i*) il coinvolgimento degli apicoltori e delle loro associazioni, per monitorare la presenza della specie con trappole e osservazioni in apiario; *ii*) il coinvolgimento dei cittadini, attraverso sistemi o progetti di *Citizen Science* per la raccolta delle segnalazioni di nidi e individui (Laurino et al., 2020).

Le strategie di eradicazione devono prevedere la valutazione della possibile area colonizzata dalla specie (Lioy et al., 2019) e l’applicazione di tecniche per la rapida individuazione delle colonie (Laurino et al., 2020). Le tecniche finora sviluppate e testate con successo in Europa per individuare la posizione delle colonie di calabrone asiatico sono:

- i*) la triangolazione visiva delle direzioni di volo (Leza et al., 2021), tecnica applicata sull’isola di Majorca sfruttando esche proteiche atossiche;
- ii*) il tracciamento del volo tramite radar armonico (Lioy et al., 2021a), tecnica sviluppata in Italia dall’Università di Torino e dal Politecnico di Torino e applicata con successo in differenti aree della Liguria (fig. 2);
- iii*) il tracciamento del volo con tecniche di radio-tracking (Kennedy et al., 2018), metodologia applicata con successo in Francia, Gran Bretagna e Svizzera;
- iv*) l’individuazione delle colonie tramite telecamere termografiche (Lioy et al., 2021b), tecnica testata in Italia in condizioni controllate (fig. 3).

Ognuna di queste metodiche comporta vantaggi e limiti rispetto *i*) al tempo medio per l’individuazione delle colonie, *ii*) al sostenimento di costi legati a personale e attrezzatura e *iii*) all’orografia del territorio nel quale si opera (Lioy et al., 2021a).

Figura 2. Esemplari di calabrone asiatico dotati di tag per il tracciamento del volo e l'individuazione delle colonie con la tecnica del radar armonico (Foto: M. Porporato)

Figura 3. Nidi di calabrone asiatico ripresi con telecamera termografica (Foto: M. Bessone)

Nelle aree colonizzate in modo permanente dal calabrone asiatico, è necessario sviluppare e mantenere delle strategie di controllo/gestione per limitare l'espansione e gli impatti della specie (Laurino et al., 2020). Queste strategie si basano sull'allestimento di sistemi per la gestione e verifica delle segnalazioni effettuate dai cittadini, e la successiva neutralizzazione dei nidi ad opera di squadre d'intervento specializzate, o squadre della Protezione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (fig. 4).

Figura 4. Squadre d'intervento per la neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico (Foto: Life StopVespa)

Riferimenti bibliografici

- Bertolino, S., Lioy, S., Laurino, D., Manino, A., & Porporato, M. (2016). Spread of the invasive yellow-legged hornet *Vespa velutina* (Hymenoptera: Vespidae) in Italy. *Applied Entomology and Zoology*, 51(4), 589–597.
- Barbet-Massin, M., Salles, J.-M., & Courchamp, F. (2020). The economic cost of control of the invasive yellow-legged Asian hornet. *NeoBiota*, 55, 11–25.
- Demichelis, S., Manino, A., Minuto, G., Mariotti, M., & Porporato, M. (2014). Social wasp trapping in north west Italy: comparison of different bait-traps and first detection of *Vespa velutina*. *Bulletin of Insectology*, 67(2), 307–317.
- Kennedy, P. J., Ford, S. M., Poidatz, J., Thiéry, D., & Osborne, J. L. (2018). Searching for nests of the invasive Asian hornet (*Vespa velutina*) using radio-telemetry. *Communications Biology*, 1(1), 88.
- Laurino, D., Lioy, S., Carisio, L., Manino, A., & Porporato, M. (2020). *Vespa velutina*: an alien driver of honey bee colony losses. *Diversity*, 12(1), 5.
- Leza, M., Herrera, C., Picó, G., Morro, T., & Colomar, V. (2021). Six years of controlling the invasive species *Vespa velutina* in a Mediterranean island: the promising results of an eradication plan. *Pest Management Science*, 77(5), 2375–2384.
- Lioy, S., Manino, A., Porporato, M., Laurino, D., Romano, A., Capello, M., & Bertolino, S. (2019). Establishing surveillance areas for tackling the invasion of *Vespa velutina* in outbreaks and over the border of its expanding range. *NeoBiota*, 46, 51–69.
- Lioy, S., Bertolino, S., Laurino, D., Manino, A., & Porporato, M. (2020). *Piano di gestione nazionale del calabrone asiatico a zampe gialle Vespa velutina*. ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Roma, Italia.
- Lioy, S., Laurino, D., Maggiora, R., Milanesio, D., Saccani, M., Mazzoglio, P. J., Manino, A., & Porporato, M. (2021a). Tracking the invasive hornet *Vespa velutina* in complex environments by means of a harmonic radar. *Scientific Reports*, 11(1), 12143.
- Lioy, S., Bianchi, E., Biglia, A., Bessone, M., Laurino, D., & Porporato, M. (2021b). Viability of thermal imaging in detecting nests of the invasive hornet *Vespa velutina*. *Insect Science*, 28(1), 271–277.
- Porporato, M., Manino, A., Laurino, D., & Demichelis, S. (2014). *Vespa velutina* Lepeletier (Hymenoptera Vespidae): a first assessment two years after its arrival in Italy. *Redia*, 97, 189–194.
- Rome, Q., Perrard, A., Muller, F., Fontaine, C., Quilès, A., Zuccon, D., & Villemant, C. (2021). Not just honeybees: predatory habits of *Vespa velutina* (Hymenoptera: Vespidae) in France. *Annales de La Société Entomologique de France*, 57(1), 1–11.

Giuseppe Mazza*, Claudia Benvenuti, Ilaria Cutino, Immacolata Iovinella, Elisabetta Gargani

*Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,
Centro di ricerca Difesa e Certificazione, Via Lanciola 12/a, 50125 Firenze*

* giuseppe.mazza@crea.gov.it

Una grave minaccia per la biodiversità del fico in Italia, il punteruolo nero *Aclees taiwanensis*

Il punteruolo nero del fico *Aclees taiwanensis* Kôno, 1933 (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae) (fig. 1) (Meregalli et al., 2020) originario dell'Asia, è un fitofago di *Ficus* spp., e in particolare, rappresenta una grave minaccia per il fico coltivato *Ficus carica* L.

Figura 1. Adulto di *Aclees taiwanensis* su pianta di fico danneggiata (Foto: G. Mazza)

In Europa è stato segnalato per la prima volta come *A. cribratus* nel 1997 in Francia e nel 2005 in Italia (Ciampolini et al., 2005; 2007). Successivamente, è stato identificato come *Aclees* sp. cfr. *foveatus* (Benelli et al., 2014). Solo nel 2020 è stata effettuata la corretta identificazione tassonomica come *A. taiwanensis* (Meregalli et al., 2020). Dal centro Italia si sta rapidamente diffondendo nelle regioni centro-settentrionali e attualmente risulta diffuso in Lazio, Toscana (Isola d'Elba compresa), Liguria, Marche, Umbria, Veneto, Lombardia; dal 2020 è presente in Francia nella zona della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Farina et al., 2021). Recenti segnalazioni riportano la specie anche in Corea del Sud (Hong et al., 2020) e in Slovenia (www.inaturalist.org, 2021). *Ficus carica* L. (Moraceae) è uno dei primi alberi da frutto coltivati, e i suoi frutti, consumati freschi, essiccati o usati come marmellata, sono una componente caratteristica della dieta mediterranea. Nei paesi mediterranei i fichi sono considerati uno dei frutti più salutari e sono associati alla longevità. Grazie alla sua ricca biodiversità, il fico domestico (*F. carica sativa*) ha sempre rappresentato una delle colture più importanti del panorama agricolo meridionale, ed è apprezzato per la rapida entrata in produzione e la facile trasformazione dei frutti.

Le larve xilofaghe del punteruolo nero danneggiano i fichi scavando gallerie di alimentazione nel tronco e nelle radici superficiali (fig. 2), compromettendo il flusso del floema, e provocando la morte delle piante in breve tempo.

Figura 2. Danni su pianta di fico provocati dalle gallerie di alimentazione dei diversi stadi larvali di *Aclees taiwanensis* (Foto: I. Cutino)

I danni degli adulti sono di minore consistenza e riguardano frutti immaturi, foglie e gemme, ma su piante giovani, possono defogliare in breve tempo tutta la pianta. In prove di semi campo si è osservato la possibilità dell'insetto di svilupparsi a carico anche di altre specie ornamentali di *Ficus*, come il *F. microcarpa* (Farina et al., 2021). Purtroppo, all'inizio dell'infestazione, gli alberi di fico non mostrano segni evidenti dell'attacco, e i primi sintomi compaiono con ritardo per intervenire efficacemente. Non sono stati finora identificati nemici naturali della specie, se non un ceppo autoctono del fungo entomopatogeno *Beauveria bassiana* (Gargani et al., 2016). Prove condotte in passato e studi recenti hanno messo in risalto la difficoltà di controllare la specie. Gli adulti risultano lo stadio bersaglio per interventi di lotta (Ciampolini et al., 2008). Mentre i risultati di laboratorio e semi campo hanno dato evidenze soddisfacenti, in campo, gli stessi prodotti biologici e di sintesi testati finora, non sono risultati risolutivi per la notevole complessità (Gargani et al., 2016; Gargani et al., 2018; Lodolini et al., 2020; Gargani et al., 2021a, 2021b).

La ritardata scoperta delle infestazioni, insieme alla difficoltà di raggiungere le larve all'interno della pianta, rappresentano i principali problemi nel controllo del fitofago, che può influenzare la produzione di fichi e mettere in pericolo la grande varietà di germoplasma di questa pianta nelle aree mediterranee. La mancanza, inoltre, di specifiche normative comunitarie, potrebbe facilitarne la diffusione attraverso il commercio di piante in altri paesi del Mediterraneo dove il fico viene coltivato in maniera più estensiva (Farina et al., 2021). Servono quindi strategie specifiche per il monitoraggio ed il controllo di *A. taiwanensis*, sviluppate sulla base della sua biologia e fisiologia.

Riferimenti bibliografici

Benelli, G., Meregalli, M., & Canale, A. (2014). Field observations on the mating behavior of *Aclees* sp. cf. *foveatus* Voss (Coleoptera: Curculionidae), an exotic pest noxious to fig orchards. *Journal of Insect Behavior*, 27(3), 419–427.

Ciampolini, M., Perrin, H., & Regalin, R. (2005). *Aclees cribratus*, nuovo per l'Italia nocivo al fico allevato in vivaio. *L'Informatore Agrario*, 61, 69–71.

Ciampolini, M., Regalin, R., Farnesi, I., & Lorenzi, C. (2007). Prime osservazioni sulla bio-etologia di *Aclees* sp. (Curculionidae, Molytinae) esiziale a *Ficus carica* L. in Italia. *Bollettino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura*, 39, 51–60.

Ciampolini, M., Farnesi, I., Scarselli, F., & Lorenzi, C. (2008). Contro il curculionide del fico decisiva la lotta agli adulti. *L'Informatore Agrario*, 64, 57.

Farina, P., Mazza, G., Benvenuti, C., Cutino, I., Giannotti, P., Conti, B., Bedini, S., & Gargani, E. (2021). Biological Notes and Distribution in Southern Europe of *Aclees taiwanensis* Kono, 1933 (Coleoptera: Curculionidae): A New Pest of the Fig Tree. *Insects*, 12, 5.

Gargani, E., Mazza, G., Benvenuti, C., Torrini, G., Strangi, A., Pennacchio, F., & Roversi, P. F. (2016). Biological control of *Aclees* sp. cf. *foveatus* and first recovery of an associate *Beauveria bassiana* strain. *Redia*, 99, 29–33.

Gargani, E., Simoni, S., Benvenuti, C., Frosinini, R., Barzanti, G. P., Roversi, P. F., Caselli, A., & Guidotti, M. (2018). *Aclees* cf. sp. *foveatus* (Coleoptera Curculionidae), an exotic pest of *Ficus carica* in Italy: a sustainable approach to defence based on aluminosilicate minerals as host plant masking solids. *Redia*, *101*, 201–205.

Gargani, E., Barzanti, G. P., Strangi, A., Mazza, G., Benvenuti, C., Frosinini, R., Roversi, P. F., & Cutino, I. (2021a). *Aclees* sp. cf. *foveatus*, a real threat to *Ficus carica* in the Mediterranean area. *Acta Horticulturae*, *1310*, 243–250.

Gargani, E., Cutino, I., Barzanti, G. P., Benvenuti, C., Lodolini, E. M., Nolasco, A., Caboni, E., Macchioni, V., & Carbone, K. (2021b). The black weevil (*Aclees* sp. cf. *foveatus*) of the fig tree: control trials with plant extracts. *Acta Horticulturae*, *1310*, 255–260.

Hong, K. J., Park, D. K., & Lee, S. M. (2020). First Report of the Exotic Fig Weevil, *Aclees taiwanensis* Kôno (Coleoptera: Curculionidae) in Korea. *Korean journal of applied entomology*, *59*(4), 277–280.

Lodolini, E. M., Nolasco, A., Cutino, I., & Gargani, E. (2020). Use of a commercial organic product to control the black weevil (*Aclees* sp. cf. *foveatus*) of the fig tree. *Redia*, *103*, 29–34.

Meregalli, M., Boriani, M., Bollino, M., & Chen-Fu, H. (2020). Review of the species of *Aclees* described by Kôno (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). *Zootaxa*, *4768*(1), 146–150.

Elena Tricarico

Dipartimento di Biologia, Università di Firenze, Firenze

elena.tricarico@unifi.it

Gamberi alieni in Italia

Le acque interne sono particolarmente vulnerabili alle invasioni biologiche a causa dello stretto legame tra l'uomo e i corsi d'acqua (per il commercio, il trasporto e le attività ricreative), della capacità dispersiva delle specie dulcacquicole e delle modificazioni climatiche (Gherardi, 2007a,b; Havel et al., 2015; Tricarico et al., 2016). Insieme a molluschi e pesci, i gamberi d'acqua dolce sono il gruppo tassonomico più introdotto nelle acque interne a livello mondiale (Gherardi, 2010). I gamberi sono tra i macroinvertebrati più grandi degli ecosistemi dulcacquicoli, e sono considerati specie chiave per il ruolo che svolgono all'interno degli ecosistemi: sono onnivori, prede per altri animali e spesso anche ingegneri ecologici. Al mondo ne esistono più di 640 specie (con un tasso di 5-10 specie descritte annualmente; Crandall & De Grave, 2017), con due hotspot di biodiversità in Australia e nel sud della catena montuosa degli Appalachi negli Stati Uniti. Da queste due zone proviene la maggior parte dei gamberi introdotti nel mondo.

In Italia, oltre a tre specie di gamberi nativi (il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (Lereboullet, 1858), il gambero di torrente *Austropotamobius torrentium* (Schrank, 1803) e il gambero di fiume europeo *Astacus astacus* (Linnaeus, 1758), fin dagli anni Settanta sono state introdotte sette specie di gamberi alieni, di cui sei già presenti in natura: il gambero turco *Pontastacus (Astacus) leptodactylus* (Eschscholtz, 1823), originario della zona ponto-caspica; il gambero della California *Pacifastacus leniusculus* (Dana, 1852); il gambero americano *Faxonius (Orconectes) limosus* (Rafinesque, 1817); il gambero rosso della Louisiana *Procambarus clarkii* (Girard, 1852); il gambero marmorato *Procambarus virginalis* Lyko, 2017; lo yabby australiano *Cherax destructor*, Clark, 1936 e il redclaw australiano *C. quadricarinatus* von Martens, 1868 (Aquiloni et al., 2010; Scalici et al., 2020). Quest'ultima specie è presente solo in acquacoltura.

Le introduzioni sono state soprattutto intenzionali: per scopi di allevamento a fini commerciali (*P. leptodactylus*, *P. clarkii*, *C. destructor* e *C. quadricarinatus*), per acquariofilia (*P. virginalis*, forse *P. leniusculus*) o come esca viva (forse *P. leniusculus*); *F. limosus* è stato introdotto accidentalmente con l'importazione di un lotto di pesci proveniente dalla Polonia in cui erano presenti gamberi vivi (Aquiloni et al., 2010). *Procambarus clarkii* è la specie più diffusa e invasiva sul territorio italiano, seguita da *F. limosus* (Tricarico & Zanetti, 2020a; Tricarico et al., 2020a); *P. leniusculus* è presente in Liguria, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria; *P. virginalis* solo in Sardegna e *C. destructor* solo in Sicilia

(Scalici et al., 2020; Tricarico & Zanetti, 2020b; Tricarico et al., 2020b). Infine, la presenza di *P. leptodactylus* è riportata per Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Liguria, Umbria.

In generale, i gamberi alieni presenti in Italia colonizzano un'ampia gamma di ambienti lotici e lentici, sono più aggressivi e competitivi, e crescono più velocemente e si riproducono di più rispetto alle specie native, causando notevoli impatti alla biodiversità locale e agli ecosistemi invasivi. Spesso scavano attivamente numerose tane, favorendo l'instabilità (fino al crollo) di piccoli argini e modificando il substrato, con conseguenti danni economici. Inoltre, le specie di origine americana (*F. limosus*, *P. clarkii*, *P. leniusculus*, *P. virginialis*) sono portatrici sane della peste del gambero, il cui agente eziologico è il fungo *Aphanomyces astaci*, letale per le specie native di gamberi. Numerosi episodi di peste del gambero si sono verificati nel tempo in Italia, proprio causati da gamberi alieni infetti. Le due specie australiane e il gambero turco sono sensibili alla peste, anche se in alcuni casi possono sopravvivere e trasmetterla a loro volta ai gamberi nativi.

Per i loro rilevanti impatti ecologici le quattro specie americane di gamberi (*F. limosus*, *P. clarkii*, *P. leniusculus*, *P. virginialis*) già dal 2016 sono inserite nella Lista di Rilevanza Unionale allegata al Regolamento (UE) 1143/2014 (<https://specieinvasive.it/index.php/it/normativa-nazionale-e-internazionale/regolamento-1143-14>) recante “disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”, entrato in vigore in ogni Stato Membro il 1° gennaio 2015 (e l'adeguamento della normativa italiana con decreto legislativo 230/2017 in vigore dal 14 febbraio 2018; <https://specieinvasive.it/index.php/it/normativa-nazionale/decreto-lg-230>). Essendo incluse nella lista vige il bando generale dall'UE (ovvero divieto di introduzione, commercio, possesso, riproduzione e rilascio con eccezioni molto limitate, per utilizzi in condizioni controllate) insieme a eradicazione/controllo per mitigarne gli impatti. In conformità al Regolamento, sono stati, quindi, redatti Piani di gestione nazionali per queste quattro specie (Tricarico & Zanetti 2020a,b; Tricarico et al., 2020a,b), dove si raccomandano interventi di controllo e contenimento locali, specialmente nelle aree protette e in ambienti confinati, per favorire il mantenimento della biodiversità locale, e per evitare l'espandersi della specie nelle aree ancora non invase. Tuttavia, è da sottolineare che, ancora prima del Regolamento, sono state intraprese azioni di controllo e divulgazione sul territorio italiano, spesso attraverso progetti LIFE, che hanno dato buoni risultati, in particolare su *P. clarkii* (ad esempio, LIFE CRAInat; LIFE RARITY, LIFE SOS TUSCAN WETLANDS). Attività di sensibilizzazione sono, comunque, necessarie per adottare buone pratiche al fine di evitare la diffusione della peste del gambero e delle specie già presenti, e l'introduzione di nuove specie di gamberi, spesso già in commercio per acquariofilia.

Riferimenti bibliografici

Aquiloni, L., Tricarico, E., & Gherardi, F. (2010). Crayfish in Italy: distribution, threats and management. *International Aquatic Research*, 2, 1–14.

Crandall, K. A., & De Grave, S. (2017). An updated classification of the freshwater crayfishes (Decapoda: Astacidea) of the world, with a complete species list. *Journal of Crustacean Biology*, 37, 615–653.

Gherardi, F. (2007a). Biological invasions in inland waters: an overview. In F. Gherardi (Ed.), *Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats* (pp. 3–25). Dordrecht, Springer, Dordrecht, The Netherlands.

Gherardi, F. (ed.) (2007b). *Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats*. Springer, Dordrecht, The Netherlands.

Gherardi, F. (2007c). The impact of freshwater NIS: what are we missing? In F. Gherardi (Ed.), *Biological invaders in inland waters: profiles, distribution, and threats* (pp. 437–462). Springer, Dordrecht, The Netherlands.

Gherardi, F. (2010). Invasive crayfish and freshwater fishes of the world. *Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics)*, 29(2), 241–254.

Havel, J. E., Kovalenko, K. E., Thomaz, S. M., Amalfitano, S., & Kats, L. B. (2015). Aquatic invasive species: challenges for the future. *Hydrobiologia*, 740, 147–170.

Scalici, M., Aquiloni, L., Caricato, G., Chiesa, S., Ciutti, F., Dörr, M., Elia, C., Fea, G., Ghia, D., Inghilesi, A. I., Innocenti, G., Mazza, G., Prearo, M., & Tricarico, E. (2020). *Linee guida per la conoscenza e il corretto monitoraggio dei Decapodi dulcicoli in Italia*. AIIAD.

Tricarico, E., Junqueira, A., & Dudgeon, D. (2016). Alien species in aquatic environments: a selective comparison of coastal and inland waters in tropical and temperate latitudes. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 26, 872–891.

Tricarico, E., & Zanetti M. (a c. di) (2020a). *Piano di gestione nazionale del gambero della Louisiana Procamburus clarkii*. Ministero dell’Ambiente & Ispra.

Tricarico, E., & Zanetti M. (a c. di) (2020b). *Piano di gestione nazionale del gambero marmorato Procamburus fallax forma virginalis*. Ministero dell’Ambiente & Ispra.

Tricarico, E., Fea, G., & Ghia, D. (a c. di) (2020a). *Piano di gestione nazionale del gambero della California Pacifastacus leniusculus*. Ministero dell’Ambiente & Ispra.

Tricarico, E., Fea, G., & Ghia, D. (2020b). *Piano di gestione nazionale del gambero americano Orconectes (Faxonius) limosus*. Ministero dell’Ambiente & Ispra.

Luca Nerva^{*,1,2}, Giuseppe Mazza³, Leonardo Ancillotto⁴, Sandro Lovari⁵,
Emiliano Mori⁶

¹ *Research Centre for Viticulture and Enology, CREA (CREA-VE), Conegliano Veneto (TV)*

² *Institute for Sustainable Plant Protection - CNR, Torino*

³ *Research Centre for Plant Protection and Certification, CREA (CREA-DC), Firenze*

⁴ *Wildlife Research Unit, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II,
via Università 100, 80055 Portici*

⁵ *Maremma Natural History Museum, Strada Corsini 5, 58100 Grosseto*

⁶ *Istituto Di Ricerca Sugli Ecosistemi Terrestri - CNR, Sesto Fiorentino (FI)*

* luca.nerva@crea.gov.it

DNA Barcoding come strumento a supporto per la sfida alle invasioni biologiche

I traguardi raggiunti dalle moderne biotecnologie molecolari, le rendono un nuovo ed efficace strumento a supporto della tassonomia tradizionale; esse di fatto puntano a colmare la carenza di adeguate conoscenze in campo tassonomico, l'insufficienza di tassonomi esperti e la conseguente incapacità di valutare la biodiversità. Mediante l'approccio molecolare è infatti possibile individuare specie criptiche, stabilire rapporti di parentela tra le specie e la loro appartenenza a categorie tassonomiche, oltre che ricostruire la storia evolutiva di un taxon.

Paul Hebert et al., nel 2003, individuano nel gene mitocondriale citocromo ossidasi subunità I (COI) il sistema bioidentificativo utile al riconoscimento tassonomico di tutte le specie animali. In tutte le cellule eucariotiche, oltre al genoma nucleare è presente anche un genoma mitocondriale, il mtDNA. Costituito da circa 16000 paia di basi (bp), il genoma mitocondriale è formato da una singola molecola circolare di DNA estremamente compatta e costituita principalmente da regioni codificanti prive di introni e non separate tra loro da sequenze interposte. Il mtDNA è più esposto a mutazione rispetto al genoma nucleare a causa del fatto che nel mitocondrio si svolge la fosforilazione ossidativa e quindi esso è esposto ai radicali liberi dell'ossigeno generati durante le reazioni coinvolte nella respirazione cellulare (Avise, 2000). Il DNA mitocondriale non è in grado di autoripararsi, come invece accade per il DNA nucleare, dal momento che la DNA polimerasi mitocondriale non possiede l'attività esonucleasica 3'-5'. Queste molecole di DNA, presenti in molte copie all'interno di ogni cellula, vanno incontro ad un elevato numero di cicli di replicazione, mostrando una più elevata probabilità di accumulare errori nei processi di duplicazione, stimata da tre a cinque ordini di grandezza superiore rispetto alla DNA polimerasi nucleare. La combinazione tra

instabilità del mtDNA e l'elevato indice di conservazione fa sì che il tasso di mutazione nel mtDNA sia circa dieci volte maggiore di quello riscontrabile in sequenze equivalenti del genoma nucleare.

Il differente tasso di mutazione delle varie regioni permette di usare il mtDNA per l'analisi della diversità genetica sia a livello intra che inter-specifico. Grazie alle caratteristiche appena descritte, il mtDNA è di norma utilizzato come marker molecolare nel regno animale negli studi di genetica di popolazione, filogeografia e filogenesi ai vari livelli tassonomici. Gli studi svolti per testare la robustezza del DNA Barcode in diversi gruppi animali sia terrestri che marini, distribuiti su scala globale, hanno dimostrato che la regione COI mtDNA, usata per il DNA Barcode, identifica il 98% delle specie precedentemente riconosciute grazie alle chiavi di identificazione tassonomiche. Nel restante 2% ricadono i casi in cui si ha a che fare con specie strettamente imparentate, linee di discendenza la cui divergenza è molto recente, o specie che si ibridano regolarmente tra loro. L'obiettivo ultimo del DNA Barcoding è quello di allestire un database con i "codici a barre" di tutte le specie di esseri viventi al fine di consentire l'identificazione inequivocabile degli esemplari raccolti.

Sfruttando queste caratteristiche del mtDNA si può lavorare anche all'interno di una specie per definire l'origine di individui che sono stati introdotti in aree in cui non sono presenti popolazioni naturali. Questo perché, in seguito alla lunga evoluzione del mtDNA, possiamo trovare delle tracce, sotto forma di mutazioni puntiformi, ovvero di un singolo nucleotide, che caratterizzano popolazioni di specifiche regioni. Questo fenomeno è spesso dovuto alla separazione tra le popolazioni presenti a livello globale e che influiscono quindi sulla possibilità di incroci con la conseguente caratterizzazione di mutazioni naturali che identificano specifiche popolazioni.

Grazie a quest'ultima osservazione si è quindi in grado di studiare e ipotizzare l'origine di animali alloctoni introdotti sul territorio. Diversi esempi di questo genere sono anche stati studiati sul nostro territorio nazionale, come ad esempio il caso dei tamià siberiani (Mori et al., 2018; Nerva et al., 2021), degli isticci (Mori et al., 2019), dei camaleonti (Basso et al., 2019) o di insetti dannosi per le coltivazioni come alcune specie di Tingidi (Mazza et al., 2020). In particolare, è apparso che sia i tamià siberiani sia i camaleonti, alloctoni sul territorio nazionale, abbiano origine da introduzioni multiple da diverse parti del loro areale nativo. Una simile situazione sembra essere verificata anche per il tingide del gelsomino, le cui popolazioni introdotte in Calabria si discostano da quelle presenti nel resto dell'areale invasivo in Mediterraneo.

Riferimenti bibliografici

Avise, J. C. (2000). *Phylogeography, the history and formation of species*. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), London (England).

Basso, R., Vannuccini, M. L., Nerva, L., Mazza, G., Seno, M., & Mori, E. (2019). Multiple origins of the common chameleon in southern Italy. *Herpetozoa*, 32, 11.

Hebert, P. D. N., Cywinska, A., Ball, S. L., & de Waard, J. R. (2003). Biological identification through DNA barcodes. *Proc R Soc Lond B*, 270: 313–322.

Mazza, G., Nerva, L., Strangi, A., Mori, E., Chitarra, W., Carapezza, A., Mei, M., Marianelli, L., Roversi, P. F., Camaparo, A., & Cianferoni, F. (2020). Scent of Jasmine Attracts Alien Invaders and Records on Citizen Science Platforms: Multiple Introductions of the Invasive Lacebug *Corythauma ayyari* (Drake, 1933) (Heteroptera: Tingidae) in Italy and the Mediterranean Basin. *Insects*, 11(9), 620.

Mori, E., Milanese, P., Menchetti, M., Zozzoli, R., Monaco, A., Capizzi, D., & Nerva, L. (2018). Genetics reveals that free-ranging chipmunks introduced to Italy have multiple origins. *Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy*, 29(2), 239–242.

Mori, E., Ancillotto, L., Lovari, S., Russo, D., Nerva, L., Mohamed, W. F., Motro, Y., Di Bari, P., & Plebani, M. (2019). Skull shape and Bergmann's rule in mammals: hints from Old World porcupines. *Journal of Zoology*, 308(1), 47–55.

Nerva, L., Iannucci, A., Menchetti, M., Andreoni, A., Chitarra, W., Martini, M., Mueller, N., Peters, T. M. J., Pesenti, E., Verbeylen, G., Zozzoli, R., & Mori, E. (2021). Where do Chip and Dale come from? Origins of invasive populations of the Siberian chipmunk in Europe. *Mammal Research*, 66, 525–529.

Maria Vittoria Mazzamuto

Haub School of Natural Resources and Environment, University of Wyoming, Laramie, WY, USA

Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Varese

mariavittoria.mazzamuto@uwyo.edu

Uno sguardo alle invasioni biologiche: impatti, regolamentazione e il ruolo del cittadino

L'introduzione di specie aliene è una delle principali cause di perdita di biodiversità e rappresenta una minaccia a lungo termine per il funzionamento degli ecosistemi (Ehrenfeld, 2010; Mack et al., 2000; Strayer, 2012). Il problema delle invasioni biologiche è noto da tempo, ma l'attenzione sulle specie aliene è aumentata nell'ultimo decennio. L'invasione di specie aliene è un processo costituito da più fasi, ciascuna con una probabilità di fallimento indipendente. Per essere definita invasiva, una specie deve essere in grado di stabilire una popolazione al di fuori del suo areale di distribuzione, deve avere un rapido aumento demografico e deve avere un impatto sulle specie autoctone e/o sugli ecosistemi, sull'economia e/o sulla salute umana (Lockwood et al., 2013). In passato, il commercio, i trasporti, i viaggi e il turismo hanno notevolmente aiutato la diffusione delle specie aliene invasive (IAS). Negli ultimi decenni, il tasso di nuove introduzioni e il numero di IAS in Europa sono in aumento per la maggior parte dei taxa, aumentando il rischio di estinzione per molte specie autoctone e influenzando la nostra salute e la nostra economia (Clavero & García-Berthou, 2005; Scalera et al., 2012). Le specie introdotte possono essere avvantaggiate nel nuovo ambiente, aumentando rapidamente di numero, a causa della riduzione o addirittura dell'assenza di predatori e/o parassiti (Torchin et al., 2003; Wolfe, 2002). Inoltre, le specie invasive possono alterare l'evoluzione naturale di quelle autoctone mediante esclusione competitiva, ibridazione, predazione e spostamento di nicchia che possono, in ultima analisi, portare all'estinzione delle specie autoctone (Cox, 2004; Kats & Ferrer, 2003; Largiadèr, 2007). L'esito del processo di invasione può essere influenzato anche da parassiti, come è stato riportato per diverse specie introdotte, e la trasmissione dell'infezione può diventare una minaccia per le specie autoctone e per la salute umana (Mazza et al., 2013; Torchin & Mitchell, 2004). (Mazza et al., 2013; Torchin & Mitchell, 2004).

Il modo migliore per affrontare la minaccia rappresentata dalle IAS per la biodiversità e la società è attraverso una combinazione di misure di prevenzione applicate (ad esempio, riduzione o blocco dei percorsi attraverso i quali possono essere introdotte specie aliene), individuazione precoce e risposta tempestiva ai nuovi invasori (Scalera et al., 2012). Quando la prevenzione fallisce, l'eradicazione e la gestione delle specie

invasive ormai stabilitesi sono le risposte più concrete ed economicamente vantaggiose alle invasioni biologiche per prevenire o mitigare gli impatti negativi di tali specie sull'ambiente e sulle specie autoctone (Genovesi et al., 2014; Wittenberg & Cock, 2001). Infine, le IAS influiscono sull'economia europea: i costi delle specie invasive di invertebrati terrestri sono di almeno 1,5 miliardi di euro l'anno e le specie invasive di vertebrati terrestri causano costi di almeno 4,8 miliardi di euro l'anno (Kettunen et al., 2009). Il singolo cittadino può avere un ruolo importante in questa tematica, e la conoscenza e il rispetto delle normative europee e nazionali, così come una coscienza ecologica, possono aiutare a ridurre il rilascio e la diffusione di specie invasive in natura

Figura 1. Specie Aliene Invasive (IAS) (© EU, 2017)

Riferimenti bibliografici

Clavero, M., & García-Berthou, E. (2005). Invasive species are a leading cause of animal extinctions. *Trends in Ecology & Evolution*, 20(3), 110–110. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.01.003>

Cox, G. W. (2004). *Alien Species and Evolution: The Evolutionary Ecology of Exotic Plants, Animals, Microbes, and Interacting Native Species*. Island Press.

Ehrenfeld, J. G. (2010). Ecosystem Consequences of Biological Invasions. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 41(1), 59–80. <https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102209-144650>

Genovesi, P., Carboneras, C., Vilà, M., & Walton, P. (2014). EU adopts innovative legislation on invasive species: A step towards a global response to biological invasions? *Biological Invasions*, 17, 1307–1311. <https://doi.org/10.1007/s10530-014-0817-8>

Kats, L. B., & Ferrer, R. P. (2003). Alien predators and amphibian declines: Review of two decades of science and the transition to conservation. *Diversity and Distributions*, 9(2), 99–110. <https://doi.org/10.1046/j.1472-4642.2003.00013.x>

Kettunen, M., Genovesi, P., Gollasch, S., Pagad, S., Starfinger, U., ten Brink, P., & Shine, C. (2009). *Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS)*. Institute for European Environmental Policy (IEEP). https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Kettunen2009_IAS_Task%201.pdf

Largiadèr, C. R. (2007). Hybridization and Introgression Between Native and Alien Species. In D. W. Nentwig (Ed.), *Biological Invasions* (pp. 275–292). Springer Berlin Heidelberg. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-36920-2_16

Lockwood, J. L., Hoopes, M. F., & Marchetti, M. P. (2013). *Invasion Ecology*. John Wiley & Sons.

Mack, R. N., Simberloff, D., Mark Lonsdale, W., Evans, H., Clout, M., & Bazzaz, F. A. (2000). Biotic invasions: Causes, epidemiology, global consequences, and control. *Ecological Applications*, 10(3), 689–710. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[0689:BICEGC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[0689:BICEGC]2.0.CO;2)

Mazza, G., Tricarico, E., Genovesi, P., & Gherardi, F. (2013). Biological invaders are threats to human health: An overview. *Ethology Ecology & Evolution*, 26(2–3), 112–129. <https://doi.org/10.1080/03949370.2013.863225>

Scalera, R., Genovesi, P., Essl, F., & Rabitsch, W. (2012). *The impacts of invasive alien species in Europe* (European Environment Agency Technical Report No. 16; p. 114).

Strayer, D. L. (2012). Eight questions about invasions and ecosystem functioning. *Ecology Letters*, 15(10), 1199–1210. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2012.01817.x>

Torchin, M. E., Lafferty, K. D., Dobson, A. P., McKenzie, V. J., & Kuris, A. M. (2003). Introduced species and their missing parasites. *Nature*, 421(6923), 628–630. <https://doi.org/10.1038/nature01346>

Torchin, M. E., & Mitchell, C. E. (2004). Parasites, pathogens, and invasions by plants and animals. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2(4), 183–190. [https://doi.org/10.1890/1540-9295\(2004\)002\[0183:PPAIBP\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1540-9295(2004)002[0183:PPAIBP]2.0.CO;2)

Wittenberg, R., & Cock, M. J. W. (2001). *Invasive Alien Species: A Toolkit of Best Prevention and Management Practices*. CABI.

Wolfe, L. M. (2002). Why Alien Invaders Succeed: Support for the Escape-from-Enemy Hypothesis. *The American Naturalist*, 160(6), 705–711. <https://doi.org/10.1086/343872>

Mattia Panzeri^{*1}, Francesco Bisi¹, Maria Vittoria Mazzamuto¹, Damiano G. Preatoni¹, Lucas A. Wauters¹, Claudia Romeo², Nicola Ferrari², Elisabetta Maria Rossi³, Giuliana Defilippis⁴, Adriano Martinoli¹

1 Unità di Analisi e Gestione delle Risorse Ambientali - Guido Tosi Research Group;

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, Università degli Studi dell'Insubria, Varese

2 Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano, Milano

3 Regione Lombardia, Struttura Natura e Biodiversità Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente,

Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano

4 Parco Regionale Adda Nord, Via Benigno Calvi 3, 20056 Trezzo sull'Adda (MI)

* mattia.panzeri@uninsubria.it

Un approccio scientifico per la gestione delle specie alloctone invasive: il caso del procione in Lombardia

Il procione (*Procyon lotor* Linnaeus, 1758) è un mammifero carnivoro il cui areale originario si estende da Sud del Canada a Sud di Panama ed è inserito nell'elenco delle peggiori specie alloctone invasive di rilevanza unionale con impatti a livello ecosistemico, economico e sanitario. Sul territorio italiano sono note due popolazioni riproduttive localizzate rispettivamente in Lombardia e nel Parco delle Foreste Casentinesi a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna. In questo lavoro vengono presentati i risultati del progetto di eradicazione del procione dalle aree del Parco Adda Nord, in territorio lombardo. Il progetto ha avuto inizio nel settembre 2016 e, ad oggi, sono stati catturati oltre 70 individui di procione a seguito di un approccio multidisciplinare che è possibile sintetizzare in 5 fasi:

Fase 1: in una fase preliminare sono state raccolte tutte le informazioni disponibili delle pregresse segnalazioni pervenute ai vari enti competenti sul territorio (Parco, Comuni, Polizia provinciale e Carabinieri forestali), sono stati contattati inoltre i principali *stakeholder* ed effettuati sopralluoghi per la ricerca di segni di presenza. A questa fase è seguito l'allestimento immediato di aree di cattura mediante l'utilizzo di *Tomahawk live traps* modello 205 (*Tomahawk Live Trap Co., Tomahawk, Wisconsin, U.S.A.*). I procioni così catturati sono stati sottoposti a eutanasia mediante eccesso di CO₂ come indicato dalle linee guida per il benessere animale (Close et al., 1996, 1997; Leary et al., 2013). Durante questa fase sono stati catturati 30 individui (M: 12; F: 18).

Figura 1. Area di fototrappolaggio relativa al Parco Adda

Fase 2: Dopo circa 8 mesi dall'inizio delle attività di cattura, è stato predisposto un monitoraggio standardizzato mediante l'utilizzo di fototrappole per valutare la distribuzione e l'abbondanza del procione sul territorio e per meglio calibrare lo sforzo di cattura. Per questa fase è stata sovrapposta una griglia di maglie da 1x1 km ad un'area di circa 120 km² lungo il fiume Adda corrispondente all'omonimo Parco e alle aree limitrofe. Il monitoraggio è stato condotto da aprile a settembre 2017 coprendo 3 aree principali per un totale di 88 siti di fototrappolaggio (area A=30; area B=48; area C=10) utilizzando 12 fototrappole, posizionate senza utilizzo di esca attrattiva e attivate per 16 giorni consecutivi, 24/24h, per un totale di 1354 giorni di monitoraggio.

I risultati ottenuti tramite questo monitoraggio hanno mostrato la presenza del procione soltanto nell'area centrale B (Figura 1), con un valore di *occupancy* di 0.15 ± 0.09 e di *detection* di 0.27 ± 0.07 , quest'ultimo influenzato negativamente soltanto dalla distanza dai corpi idrici (anche se non in modo significativo), mentre l'*occupancy* risultava più elevata nelle aree urbane dove una specie generalista come il procione può reperire più facilmente cibo o utilizzare edifici dismessi come riparo e riproduzione (Prange et al., 2004; Michler and Hohmann 2005).

Fase 3: definita l'area di studio si è proceduto con catture intensive, iniziando dapprima nelle aree in cui sono stati individuati i procioni mediante il precedente monitoraggio e, successivamente, coprendo le aree limitrofe ed individuando nuovi siti di cattura mediante sopralluoghi per la ricerca dei segni di presenza e la disposizione di fototrappole. Le catture sono state effettuate in continuo da giugno 2017 a gennaio 2019, portando alla cattura di altri 29 individui (M:12; F:17).

Fase 4: un'ulteriore monitoraggio intensivo con fototrappole è stato condotto da febbraio 2019 a luglio 2019, con lo scopo di individuare altri individui sfuggiti alle attività di cattura. Per questo monitoraggio è stata predisposta una griglia di maglie da 1x1 km sovrapponendola all'area di intervento (Area B, fig. 1) e considerando un *buffer* limitrofo di 3 km coprendo così un'area totale di circa 33 km². In ogni cella sono state posizionate 3 fototrappole attivate in continuo per 15 giorni consecutivi e controllate settimanalmente, utilizzando in aggiunta un'esca attrattiva, per un totale di 98 fototrappole (1550 giorni di fototrappolaggio). È stata inoltre ampliata la rete di contatti attiva sul territorio grazie al coinvolgimento di diversi altri *stakeholder* e sono stati percorsi sistematicamente transetti lungo le aree idonee alla presenza della specie. A seguito dell'individuazione di alcuni piccoli nuclei sono state così effettuate delle catture mirate che hanno

portato alla rimozione di ulteriori 10 individui di procione (M:5; F:5) durante l'anno 2019 e altri 4 individui femmina nell'anno 2020.

Fase 5: al fine di valutare l'efficacia e il successo dell'eradicazione è tuttora in corso un monitoraggio intensivo dell'intera area di studio mediante l'utilizzo integrato delle metodiche sopra descritte che hanno visto per oltre un anno la totale assenza della specie oggetto di eradicazione dai territori indagati, qualora venissero identificati nuovi individui si procederà alla loro rimozione immediata.

In definitiva sono stati catturati e rimossi 73 individui di procione (M:30; F:43; sex ratio MF: 0.7), i dati relativi allo sforzo di cattura raccolti durante l'attività di trappolaggio sono stati analizzati tramite il *Maximum Likelihood Estimation* per valutare la dimensione della popolazione tramite rimozione degli individui (Seber and Whale 1970), ottenendo una stima di 65 ± 7.8 procioni (range 49.4-81.5 individui) con un *capture per unit-effort* (numero di individui catturati per giorno) di 0.009 (Mazzamuto et al., 2020). Le analisi sanitarie condotte in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, hanno rilevato una scarsa presenza di parassiti con circa il 30% dei procioni analizzati completamente privi di elminti, mentre non è stata rilevata in nessun campione la presenza di *Baylisascaris procyonis* (Romeo et al., 2021), specie *target* del monitoraggio in quanto potenzialmente pericoloso per l'uomo.

In conclusione, le strategie finora adottate sono risultate efficienti per l'eradicazione del procione dal territorio del parco Adda Nord e presumibilmente dalla Lombardia, in quanto al momento, nel restante territorio regionale, non sono note segnalazioni di individui, né in passato sono stati rilevati altri nuclei riproduttivi fuori dall'area di studio.

L'utilizzo integrato di fototrappole durante tutta la durata del progetto si è rilevato essenziale per la buona riuscita della campagna di eradicazione, sia mediante un approccio sistematico per meglio calibrare lo sforzo di cattura, valutando distribuzione e preferenze ambientali della specie, sia utilizzando i dispositivi opportunisticamente per la ricerca di nuovi individui e, inoltre, per mantenere costantemente monitorati i siti di cattura che temporaneamente potrebbero essere disattivati mentre il personale o il materiale è impegnato in altre aree. Infine, di estrema importanza risulta l'interazione con gli *stakeholder* soprattutto in quei contesti in cui è stata garantita la collaborazione attraverso l'accesso ad aree private o supportando le attività fornendo segnalazioni che in diversi casi si sono rilevate fondamentali per la cattura di alcuni individui.

Riferimenti bibliografici

Close, B, Banister, K., Baumans, V., Bernoth, E. M., Bromage, N., Bunyan, J., Erhardt, W., Flecknell, P., Gregory, N., Hackbarth, H., Morton, D., & Warwick, C. (1996). Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part 1. *Lab Anim*, 30, 293–316.

Close, B, Banister, K., Baumans, V., Bernoth, E. M., Bromage, N., Bunyan, J., Erhardt, W., Flecknell, P., Gregory, N., Hackbarth, H., Morton, D., & Warwick, C. (1997). Recommendations for euthanasia of experimental animals: Part 2. *Lab Anim*, 31, 1–32.

Leary, S., Underwood, W., Anthony, R., Cartner, S., Corey, D., Grandin, T., Greenacre, C. B., ..., & Yanong, R. (2013). *AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals*. American Veterinary Medical Association.

Mazzamuto, M. V., Panzeri, M., Bisi, F., Wauters, L. A., Preatoni, D., & Martinoli, A. (2020). When management meets science: adaptive analysis for the optimization of the eradication of the Northern raccoon (*Procyon lotor*). *Biol Invasions*, 22, 3119–3130.

Michler, F.-U., & Hohmann, U. (2005). *Investigations on the ethological adaptations of the raccoon (Procyon lotor L., 1758) in the urban habitat using the example of the city of Kassel, North Hesse (Germany) and the resulting conclusions for conflict management*. Hannover, Germany.

Prange, S., Gehrt, S. D., & Wiggers, E. P. (2004). Influences of Anthropogenic Resources on Raccoon (*Procyon lotor*) Movements and Spatial Distribution. *J Mammal*, 85, 483–490.

Romeo, C., Cafiso, A., Fesce, E., Martínez-Rondán, F. J., Panzeri, M., Martinoli, A., Cappai, N., Defilippis, G., & Ferrari, N. (2021). Lost and found: Helminths infecting invasive raccoons introduced to Italy. *Parasitology International*, 83, 102354.

Seber, G. A. F., & Whale, J. F. (1970). The Removal Method for Two and Three Samples. *Biometrics*, 26, 393–400.

successione
ecologica

Share your science. Make It better

ISBN 978-88-942545-3-2

9 788894 254532 >